

Appendix 3 : Documentation of Database Searches

1. Documentation of literature from English-language databases

A. PubMed search

a. *Filters applied on PubMed and justifications*

- **Publication date :**

- Start date : **2004 / 01 / 01**
- End date : **2024 / 08 / 30**

- ✓ Justification : This time frame was selected to capture recent developments in primary care practice and organization, particularly concerning direct access to physical therapy. The starting date of 2004 allows for inclusion of relevant studies on the impact of direct access since its gradual implementation in certain countries, while limiting the inclusion of older studies whose results may no longer be applicable to current contexts.

- **Article type :**

- Clinical Study
- Clinical Trial Protocol
- Clinical Trial, Phase I
- Clinical Trial, Phase II
- Clinical Trial, Phase III
- Clinical Trial, Phase IV
- Comparative Study
- Controlled Clinical Trial
- Evaluation Study
- Multicenter study
- Observational Study
- Validation study

- ✓ Justification : These types of articles were selected because they are likely to present original data from primary research, including randomized controlled trials (RCTs), prospective and

retrospective observational studies, as well as systematic literature reviews. This methodological diversity allows for evaluating the multidimensional impact of direct access to physical therapy on general practitioner (GP) practice and primary care organization, considering the strengths and limitations of each study type. RCTs provide robust evidence on intervention effectiveness, whereas observational studies explore effects in real-world settings and consider important contextual factors. Existing systematic reviews and meta-analyses synthesize current knowledge and identify research gaps.

- **Species :**

- Humans

- ✓ Justification : This filter ensures that the included studies exclusively involve human subjects, which is essential for guaranteeing external validity and clinical relevance of the systematic review with meta-analyses, enabling generalization of findings to adult patients consulting for musculoskeletal disorders (MSD) in primary care settings.

- **Article language :**

- English
- French

- ✓ Justification : Restricting articles to English and French was made on PubMed for practical reasons related to the research team's capability to evaluate studies in these languages. English-language scientific literature is generally more abundant, particularly regarding direct access issues, due to historical reasons. However, this may introduce a potential linguistic bias by excluding relevant research published in other languages.

- **Age :**

- Adult 19+

- ✓ Justification : This filter targets the adult population, which is most likely to consult a GP for MSD and to be impacted by direct access to physical therapy. Excluding studies involving children or adolescents ensures homogeneity of the studied population and avoids biases related to differences in MSD management and progression based on age.

- **Other :**
 - Exclude preprints
- ✓ **Justification :** Preprints were excluded because they have not yet undergone peer review, potentially affecting methodological quality and reliability of results. This exclusion prioritizes studies that have been evaluated by experts, thus ensuring scientific validity of the systematic review.

b. Limitations or biases identified during the PubMed search

- **Disciplinary bias:** PubMed focuses primarily on medicine and health sciences, with limited data on social sciences or public health. This might result in a shortage of relevant studies on physical therapy. To mitigate this bias, searches include additional databases and gray literature.
- **Absence of qualitative studies:** PubMed favors quantitative studies (clinical trials, cohort studies). Qualitative aspects (patient experiences, GP perceptions) are underrepresented, hence the inclusion of Scopus and Web of Science.
- **Linguistic and geographic bias:** Most studies are published in English, potentially excluding research in other languages. Inclusion of French-language databases such as Cairn.info and Érudit helps reduce this bias.
- **Search complexity:** The detailed interface of PubMed and the use of the MeSH thesaurus require specialized skills. Assistance from a specialized librarian was sought to optimize search strategies.
- **Filters and publication bias:** Article filters may exclude relevant studies, particularly negative or unpublished ones. To minimize this bias, various filters and rigorous bias risk assessments (ROBINS-I, Cochrane tools) are employed.
- **Selection bias:** Prioritizing RCTs for internal validity could exclude useful observational studies. A balance between methodological robustness and clinical relevance was sought.
- **Study heterogeneity:** Diversity in study types (clinical trials, observational studies, reviews) may complicate comparisons and meta-analyses. Subgroup and sensitivity analyses will be performed.
- **Grey literature search:** PubMed is not well-suited for gray literature, necessitating complementary strategies to identify unpublished or negative studies.
- **Other potential biases:** Performance bias (enhanced monitoring in direct access), detection bias (GP expectations), and attrition bias (differences between study groups). Sensitivity analyses will assess the impact of these biases on results.

c. Context of PubMed search and results obtained

- Date and time of search: **August 30, 2024, at 09:00 AM**
- Search equation used: **PubMed equation**

(("Musculoskeletal Diseases"[MeSH] OR "Musculoskeletal Pain"[MeSH]) OR (pathologies musculosquelettiques OR troubles musculosquelettiques OR douleurs musculosquelettiques OR affections musculosquelettiques)) AND (("Physical Therapy Modalities"[MeSH] OR "Physical Therapy Specialty"[MeSH]) OR (Physiotherapy OR Physical Therapy OR kinésithérapie OR physiothérapie OR rehabilitation) OR (Direct Access OR Self-Referral OR accès direct OR auto-référence OR patient-initiated access OR first-contact physiotherapy)) AND (("General Practitioners"[MeSH] OR "Family Physicians"[MeSH] OR "Primary Health Care"[MeSH] OR "General Practice"[MeSH]) OR (médecin généraliste OR médecin de famille OR soins primaires OR Primary Health Care OR médecine de premier recours))

- Number of results before platform filtering: **4412**
- Number of results after platform filtering: **2259**

B. Embase Search

a. Filters applied on Embase and justifications

- **Publication date :**
 - Start date : **2004 / 01**
 - End date : **2024 / 08**
- ✓ Justification : This period was chosen to capture recent developments in primary care practices and organization, especially regarding direct access to physical therapy. Starting from 2004 includes relevant studies examining the impact of direct access since its progressive introduction in various countries while limiting outdated studies whose findings might no longer apply to current contexts.
- **Article type :**
Excluded type :

- Letters to the editor
 - Editorials
 - Case reports
 - Conference abstracts
 - Conference posters
- ✓ Justification : An exclusion approach was chosen over inclusion for selecting article types in Embase due to the diversity of publication types in this database, making precise inclusion difficult. Letters to the editor, editorials, case reports, conference abstracts, and posters were specifically excluded. Although these publications can be useful for identifying ongoing research, they often lack the rigorous methodology and peer review required for inclusion in a systematic review with meta-analysis.

- **Article language :**

- English
 - French
- ✓ Justification : Restriction to studies in English and French was chosen for practical reasons, based on the research team's ability to evaluate articles in these languages. English-language scientific literature is generally more extensive, and the topic of direct access is particularly well-developed historically. However, this choice may introduce a linguistic bias by excluding relevant studies in other languages.

- **Other filter considered but not applied:**

- Adult
- ✓ Justification : After consultation with a specialized research librarian, the Adult filter was not applied despite its availability. This decision was based on the opinion that the filter's quality is insufficient to reliably select relevant studies. Using an imprecise filter could inadvertently exclude relevant adult studies on musculoskeletal disorders (MSD) or include irrelevant pediatric studies.

b. Limitations or biases identified during the Embase search

- **Disciplinary bias:** Embase emphasizes pharmacology, clinical medicine, and biotechnology, underrepresenting other disciplines (public health, rehabilitation). Non-pharmacological studies may thus be underrepresented, requiring the inclusion of additional databases and gray literature.

- **Bias towards clinical trials:** Embase prioritizes clinical trials, providing limited space for observational or qualitative studies. Other databases were included to cover these methodological aspects.
- **Editorial bias:** Favors Elsevier publications, potentially excluding journals from other publishers (Wiley, Springer). Diversified database searches were conducted to mitigate this bias.
- **Linguistic and geographic bias:** Prioritizing English and French studies may exclude relevant research in other languages. Including French-language databases like Cairn.info and Érudit reduces this bias.
- **Search complexity:** Embase's advanced interface is powerful but requires specialized technical skills. Assistance from a specialized librarian was used to structure queries.
- **Filters and publication bias:** Excluding letters, editorials, and case reports could limit atypical clinical perspectives. A diversity of sources was sought to mitigate this bias.
- **Selection bias:** Absence of the Adult filter might exclude relevant adult studies. Manual verification was employed to reduce this risk.
- **Study heterogeneity:** Diverse study designs (clinical trials, observational) complicate comparisons. Subgroup analyses are planned to explore this heterogeneity.
- **Grey literature search:** Embase is not well-suited for unpublished studies or negative results. Complementary strategies were implemented to identify these documents.
- **Other potential biases:** Similar to those identified in PubMed, including performance, detection, and attrition biases.

c. *Context of Embase search and results obtained*

- **Date and time of search:** [September 10, 2024, at 09:00 AM](#)
- **Search equation used:** [Embase equation](#)

(('musculoskeletal disease'/exp OR 'musculoskeletal pain'/exp) OR ('pathologies musculosquelettiques':ab,ti OR 'troubles musculosquelettiques':ab,ti OR 'douleurs musculosquelettiques':ab,ti OR 'affections musculosquelettiques':ab,ti)) AND (('physical therapy'/exp OR 'physiotherapy'/exp OR 'rehabilitation'/exp) OR ('physiotherapy':ab,ti OR 'physical therapy':ab,ti OR 'kinésithérapie':ab,ti OR 'physiothérapie':ab,ti OR 'rehabilitation':ab,ti) OR ('direct access'/exp OR 'self referral'/exp OR 'accès direct':ab,ti OR 'auto-référence':ab,ti OR 'patient-initiated access':ab,ti OR 'first-contact physiotherapy':ab,ti)) AND (('general practitioner'/exp OR 'family physician'/exp OR 'primary health care'/exp OR 'general practice'/exp) OR ('médecin généraliste':ab,ti OR 'médecin de famille':ab,ti OR 'soins primaires':ab,ti OR 'primary health care'/exp OR 'médecine de premier recours':ab,ti))

- **Number of results before platform filtering:** **4341**
- **Number of results after platform filtering:** **2735**

C. Science Direct Search

a. *Filters applied on Science Direct and justifications*

- **Years :**

- Custom range : **2004 - 2024**

- ✓ Justification : This time period was chosen to capture recent developments in primary care practices and organization, particularly regarding direct access to physical therapy. Starting in 2004 includes relevant studies evaluating the impact of direct access since its progressive introduction in some countries, while limiting the inclusion of outdated studies whose findings might no longer apply.

- **Article type :**

- Review articles
- Research articles
- Conference abstracts
- Case reports
- Other

- ✓ Justification : Selected article types include peer-reviewed literature and gray literature to reduce publication bias and ensure comprehensive coverage. Review and research articles provide strong evidence through randomized controlled trials and observational studies, while conference abstracts and case reports offer supplementary insights into ongoing research or specific cases. The "Other" category allows inclusion of gray literature (technical reports, theses) for a broader perspective.

- **Subject areas :**

- Medicine and dentistry
- Nursing and Health Professions
- Social Sciences

- ✓ Justification : These subject areas were selected for their direct relevance to the systematic review's objectives. "Medicine and dentistry" covers clinical and therapeutic aspects of managing musculoskeletal disorders (MSD), including effectiveness and safety studies related to direct access to physical therapy. "Nursing and Health Professions" includes research on

physical therapists' practices, roles in primary care, and collaboration with general practitioners. "Social Sciences" enables identification of studies on organizational, economic, and social aspects of direct access, such as impacts on care accessibility, patient satisfaction, and healthcare costs.

- **Article language :**

- English
- French

- ✓ **Justification :** The restriction to studies in English and French on Science Direct was made due to practical considerations related to the research team's ability to evaluate articles in these languages. Generally, English-language scientific literature is more extensive, particularly concerning direct access, for historical reasons. However, this choice may introduce a potential linguistic bias by excluding relevant studies published in other languages.

b. Limitations or biases identified during the Science Direct search

- **Disciplinary bias:** Science Direct predominantly covers hard sciences, medicine, and engineering, potentially underrepresenting other medical disciplines (public health, rehabilitation). Non-pharmacological studies may thus be underrepresented, necessitating complementary searches in other databases and gray literature.
- **Bias towards clinical trials:** There is a strong emphasis on clinical and randomized trials, limiting space for observational or qualitative studies. Additional databases are included to address this gap.
- **Editorial bias:** As Science Direct is managed by Elsevier, publications from other publishers (Wiley, Springer) may be underrepresented. Diversified database searches are employed to counterbalance this bias.
- **Linguistic and geographic bias:** Prioritizing English and French articles might exclude relevant research in other languages. Inclusion of French-language databases such as Cairn.info and Érudit helps mitigate this bias.
- **Filter choices and publication bias:** Academic journals are prioritized over government reports or theses, potentially limiting source diversity. Varied search strategies are implemented to address this issue.
- **Selection bias:** The absence of a specific adult-population filter could exclude relevant studies. Thorough manual verification is planned.
- **Study heterogeneity:** Diversity in study designs (clinical trials, observational studies) complicates comparisons. Subgroup analyses are planned to explore this heterogeneity.

- **Grey literature search:** Science Direct primarily provides access to academic articles, limiting the inclusion of gray literature. Complementary strategies are employed to identify such documents.
- **Other potential biases:** Similar to those identified in PubMed, including performance, detection, and attrition biases.

c. *Context of Science Direct search and results obtained*

- **Date and time of search:** **August 31, 2024, at 09:00 AM**
- **Search equation used:** **Science Direct equation**

("Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR pathologies musculosquelettiques) AND ("Physical Therapy" OR kinésithérapie OR Direct Access OR accès direct) AND ("General Practitioners" OR "Primary Health Care")

- **Number of results before platform filtering:** **806**
- **Number of results after platform filtering:** **520**

D. Cochrane Library Search

a. *Filters applied on Cochrane Library and justifications*

- **Years :**
 - Custom range : **2004 - 2024**
- ✓ Justification : This period was chosen to capture recent developments in primary care practices and organization, specifically regarding direct access to physical therapy. Starting in 2004 allows for the inclusion of relevant studies examining the impact of direct access since its progressive introduction in certain countries, while excluding outdated studies whose findings may no longer be relevant.

- **Article language :**

- English
- French

- ✓ Justification : Restriction to studies published in English and French on the Cochrane Library was implemented due to practical considerations related to the research team's ability to assess articles in these languages. English-language literature is generally more abundant, especially concerning direct access, for historical reasons. Nevertheless, this choice could introduce linguistic bias by excluding relevant studies published in other languages.

- **Other filter considered but not applied:**

- Article type

- ✓ Justification : In the Cochrane Library, filtering by publication types such as letters, editorials, or abstracts is rarely necessary, as the database inherently prioritizes high-quality studies (randomized controlled trials, diagnostic studies, prognostic studies, methodological reviews). Unlike Embase, which contains a diverse array of publications, the Cochrane Library focuses specifically on systematic reviews and meta-analyses selected for their scientific rigor. The limited presence of lower-quality publications reduces the need for manual filtering.

b. Library Limitations or biases identified during the Cochrane Library search

- **Disciplinary bias:** The Cochrane Library focuses primarily on clinical and medical interventions (RCTs, diagnostics, prognosis), potentially overlooking public health or rehabilitation research. To address this bias, additional databases and gray literature are integrated.
- **Bias favoring systematic reviews and RCTs:** Prioritizing systematic reviews and RCTs may limit the inclusion of observational studies, which are valuable for real-world contexts or long-term follow-ups. Other databases were included to cover these methodological areas.
- **Update bias:** Cochrane reviews are updated periodically, potentially lagging behind newer data. Regularly updated databases were therefore included to minimize this risk.
- **Linguistic and geographic bias:** Prioritizing studies in English and French may exclude culturally diverse perspectives. Inclusion of French-language databases like Cairn.info and Érudit helps mitigate this bias.

- **Publication bias:** The Cochrane Library emphasizes peer-reviewed published studies, possibly excluding unpublished data or negative results. Source diversity is pursued to mitigate this bias.
- **Selection bias:** The Cochrane Library excludes letters, editorials, and abstracts to ensure methodological rigor, limiting diversity but enhancing quality.
- **Study heterogeneity:** Despite strict criteria, methodological diversity remains (clinical trials, quasi-experimental studies), complicating comparisons. Subgroup analyses are planned to explore this heterogeneity.
- **Complexity in grey literature searching:** The Cochrane Library is not specifically designed for gray literature, restricting access to unpublished documents (reports, theses). Complementary search strategies are implemented to address this gap.
- **Other potential biases:** Similar to those identified in PubMed, including performance, detection, and attrition biases.

c. *Research context on Cochrane Library and obtained results*

- **Date and time of the search:** **September 10, 2024, at 09:00 AM**
- **Search equation used:** **Cochrane Library Equation**

(("Musculoskeletal Diseases"[MeSH] OR "Musculoskeletal Pain"[MeSH] OR "pathologies musculosquelettiques" OR "troubles musculosquelettiques" OR "douleurs musculosquelettiques" OR "affections musculosquelettiques") AND ("Physical Therapy Modalities"[MeSH] OR "Physical Therapy Specialty"[MeSH] OR "Rehabilitation"[MeSH] OR "Physical Therapy" OR "Physiotherapy" OR "kinésithérapie" OR "physiothérapie*" OR "rehabilitation") AND ("General Practitioners"[MeSH] OR "Family Physicians"[MeSH] OR "Primary Health Care"[MeSH] OR "médecin généraliste" OR "médecin de famille" OR "soins primaires" OR "médecine de premier recours") AND ("Direct Access" OR "Self-Referral" OR "accès direct" OR "auto-référence" OR "patient-initiated access" OR "first-contact physiotherapy"))*

- **Number of results obtained before applying filters on the platform:** **9**
- **Number of results obtained after applying filters on the platform:** **9**

E. Search on CINAHL

a. Filters applied on CINAHL and justifications

- **Search modes and expanders:**

- Apply related words
- Apply equivalent subjects

- ✓ Justification : The filter **Apply related words** was chosen because it broadens the search by including synonyms and terms associated with the keywords, thus increasing search sensitivity and reducing the risk of missing relevant studies that may use different terminologies. The second filter, **Apply equivalent subjects**, was selected because it includes articles indexed under subjects similar or equivalent to those specified, ensuring comprehensive literature coverage by capturing various approaches and terminologies used in addressing the research topic.

- **Limit your results:**

- Publication date: **January 2004 to August 2024**
- Peer-reviewed academic journals

- ✓ Justification : The chosen period (since 2004) captures recent developments regarding direct access to physical therapy, while excluding older studies whose results might be less applicable. The peer-reviewed academic journal filter ensures the rigor and quality of included studies by prioritizing articles reviewed by experts.

- **Special limiters for EconLit:**

- Publication type:
 - *Journal article*

- **Special limiters for Business Source Ultimate:**

- Publication type:
 - *Academic journal*
 - *Grey literature*
 - *Review*

- **Special limiters for CINAHL Complete:**

- Publication type:

- *Journal article*
- *Meta-analysis*
- *RCT*
- *Systematic review*
- *Review*

- ✓ Justification :The selection of publication types was tailored to each database's specific characteristics. In EconLit, **Journal articles** were prioritized to ensure original, peer-reviewed research. In Business Source Ultimate, inclusion of **Academic journals**, **Grey literature**, and **Reviews** ensured coverage of both traditional scientific literature and less conventional sources. For CINAHL Complete, **Journal articles**, **Meta-analyses**, **RCTs**, and **Systematic reviews** were chosen to target high-quality primary studies and systematic syntheses. This adaptation guarantees comprehensive research while maintaining methodological rigor.

- **Article language :**

- English
- French

- ✓ Justification : The restriction to studies published in English and French on CINAHL was made for practical reasons related to the research team's language abilities. Generally, the English-language scientific literature is more abundant compared to other languages, and the issue of direct access has historically been more extensively studied within this literature. However, this restriction could introduce a potential linguistic bias by excluding relevant research published in other languages.

- **Age :**

- All adults

- ✓ Justification : This filter targets the adult population, which is most likely to consult a general practitioner for musculoskeletal disorders and to benefit from direct access to physical therapy. Excluding studies involving children or adolescents ensures population homogeneity and prevents biases related to differences in management and clinical outcomes of musculoskeletal disorders according to age.

b. Limitations or biases identified during the CINAHL search

- **Disciplinary bias:** CINAHL emphasizes nursing and allied health literature, underrepresenting disciplines like general medicine or public health. To mitigate this bias, other databases and grey literature were included.
- **Bias favoring nursing sciences** Specialization in nursing domains may introduce a bias towards studies led by nurses, potentially overlooking research conducted by physical therapists or other health professionals. Including diverse sources helps reduce this effect.
- **Linguistic and geographic bias** Prioritizing studies in English and French limits the inclusion of other cultural perspectives. Francophone databases such as Cairn.info and Érudit were included to minimize this bias.
- **Filters and publication bias:** Filtering options on CINAHL are more limited compared to PubMed, especially regarding methodology and cohort selection, potentially affecting study selection.
- **Citation bias:** CINAHL does not utilize citation indicators like Web of Science or Scopus, complicating the identification of influential studies.
- **Study heterogeneity:** Diversity in study designs (clinical trials, observational studies) may complicate comparisons. Subgroup analyses will be conducted to explore this heterogeneity.
- **Complexity in identifying grey literature** Although CINAHL includes grey literature, identifying such sources can be challenging, with a risk of bias due to the variable quality of documents. Additional strategies are employed to address this limitation.
- **Other potential biases:** Similar to those identified in PubMed, notably performance, detection, and attrition biases.

c. Research context on CINAHL and obtained results

- **Date and time of the search:** 2 septembre 2024 à 09h00
- **Search equation used:** CINAHL Equation

(MH "Musculoskeletal Diseases+" OR MH "Musculoskeletal Pain+" OR "musculoskeletal disorder" OR "musculoskeletal condition*" OR "back pain" OR "neck pain" OR "arthritis" OR "tendinopathy" OR "joint pain" OR "muscle strain" OR "ligament injury") AND (MH "Physical Therapy+" OR "Physiotherapy" OR "Direct Access" OR "Self-Referral" OR "patient-initiated" OR "first-contact" OR "physical therapist*" OR "physiotherapist*") AND (MH "Physicians, Family+" OR MH "General Practice+" OR MH "Primary Health Care+" OR "family physician*" OR "primary care physician*" OR "GP" OR "general practitioner*")*

- **Number of results obtained before applying filters on the platform:** 1042
- **Number of results obtained after applying filters on the platform:** 377

F. Search on PEDro

a. Filters applied on PEDro and justifications

- **Subdiscipline :**

- Musculoskeletal

- ✓ Justification : The **Musculoskeletal** filter was applied to specifically target studies related to physical therapy management of musculoskeletal disorders. This choice aligns directly with the research focus.

- **Published since :**

- 2004

- ✓ Justification : This period was selected to capture recent developments in primary care practices and organizational changes, particularly concerning direct access to physical therapy. Beginning from 2004 allows inclusion of relevant studies since the progressive introduction of direct access in certain countries while limiting outdated studies whose results may no longer apply to current practice contexts.

- **When searching :**

- Match all terms (AND)

- ✓ Justification : The Boolean operator "**AND**" was selected to link terms in the search equations, ensuring only articles containing all specified search terms are retrieved. This strategy aims to enhance precision by excluding studies that do not comprehensively address all key concepts related to the research question.

- **Echelle PEDRO :**

- ≥ 6
- N/A

- ✓ Justification : The PEDro scale is a validated tool assigning scores to clinical trials based on rigorous criteria, such as random allocation, blinding, and intention-to-treat analysis. Studies scoring 6/10 or higher were included to ensure methodological quality in the synthesized results. Additionally, studies classified as "**N/A**" (i.e., PEDro rating unavailable or in process) were also considered, as these may still be undergoing assessment and might contain valuable insights.

b. Limitations or biases identified during the PEDro search

- **Disciplinary bias:** PEDro focuses primarily on physiotherapy research, potentially underrepresenting disciplines such as general medicine or public health, thus limiting comprehensive understanding of direct access to physical therapy. To address this, complementary databases and grey literature searches were included.
- **Bias due to PEDro scale selection:** While the PEDro scale effectively evaluates methodological quality, it may introduce bias by assigning equal weight to criteria of varying significance. Excluding studies with a score below 6/10 may inadvertently omit older yet relevant research. Inter-rater reliability of scoring also varies.
- **Linguistic and geographic bias:** The dominance of English-language studies may exclude valuable research conducted in other languages, reducing cultural diversity. Francophone databases have been integrated to mitigate this bias.
- **Limited search tools:** PEDro's interface provides limited advanced search capabilities, restricting the ability to perform complex term combinations. This limitation could hinder the identification of all relevant studies, especially for complex queries.
- **Filter selection and publication bias:** Although PEDro's filters are specific, they can sometimes be overly restrictive, limiting study diversity. The emphasis on randomized controlled trials may also exclude important studies reporting negative outcomes.
- **Difficulty identifying grey literature:** PEDro primarily indexes peer-reviewed literature, with minimal coverage of grey literature (reports, theses). Additional search strategies were implemented to identify these resources.
- **Selection bias:** The absence of certain demographic filters (e.g., adults) and the stringent quality criterion for inclusion may exclude potentially relevant studies. Manual verification is performed to address this limitation.
- **Other potential biases:** Similar biases to those identified in PubMed searches, including performance, detection, and attrition biases

c. Research context on PEDro and obtained results

- **Date and time of the search:** **September 9, 2024, at 09:00 AM**
- **Search equation used:** **PEDro equations**
- **self-referral ; physiotherap***
 - **Number of results obtained before applying filters: 14**
 - **Number of results obtained after applying filters: 6**

- *self-referral ; rehabilitat**
 - *Number of results obtained before applying filters: 8*
 - *Number of results obtained after applying filters: 1*
- *self-referral ; physical therap**
 - *Number of results obtained before applying filters: 11*
 - *Number of results obtained after applying filters: 5*
- **Total number of results obtained before platform filtering (including no Boolean operator filtering and no automatic duplicate removal): 33**
- **Total number of results obtained after platform filtering (including automatic duplicate removal within the equation): 11**

G. Search on Web of Science

a. *Filters applied on Web of Science and justifications*

- **Quick filters**

- Publication type:
 - *Review Article*
 - *Early Access*
 - *Open Access*
 - *Enriched Cited References*

- ✓ Justification : The selected publication types on Web of Science include **Review Articles** to incorporate critical syntheses, **Early Access** to capture recent research, **Open Access** to ensure unrestricted access to knowledge, and articles with **Enriched Cited References** to explore interconnections between studies. This methodological approach ensures comprehensive research coverage and minimizes publication bias.

- **Publication years :**

- Date of publication : **2004 - 2024**

- ✓ **Justification** : This period was chosen to capture recent developments in primary care practice and organization, particularly regarding direct access to physical therapy. The start date of 2004 allows the inclusion of relevant studies assessing the impact of direct access since its progressive introduction in certain countries, while limiting outdated studies whose findings may no longer apply to current contexts.

- **Article language :**

- English
- French

Justification : The restriction to English and French articles on Web of Science was applied due to the research team's language capabilities. The English-language scientific literature is generally more abundant, and historically, the topic of direct access has been more extensively explored within it. However, this restriction could introduce potential linguistic bias by excluding relevant research published in other languages.

b. Limitations or biases identified during the Web of Science search

- **Disciplinary bias:** Web of Science emphasizes medical, technological, and engineering sciences, potentially underrepresenting humanities, public health, and nursing. To compensate, additional databases and grey literature searches are included.
- **Article selection bias:** Web of Science is selective, favoring high-impact journals and possibly excluding niche or regional publications. This could bias results toward major international journals. Additionally, other useful formats (books, chapters, reports) are less represented.
- **Linguistic and geographic bias:** Limiting the search to English and French reduces cultural diversity. Francophone databases such as Cairn.info and Érudit are included to mitigate this bias.
- **Filter selection:** Quick filters (Review Article, Early Access, Open Access, Enriched Cited References) are beneficial but may lack precision for specific categories (systematic reviews, meta-analyses), potentially omitting relevant studies.
- **Publication bias:** Web of Science favors studies with significant findings and has limited coverage of grey literature, potentially resulting in an overrepresentation of positive results. This bias is considered during critical appraisal.
- **Citation bias:** Emphasis on citation counts may disadvantage recent studies or those from disciplines with traditionally lower citation rates, such as social sciences
- **Difficulty identifying grey literature:** Web of Science does not specifically cover grey literature (reports, theses), limiting the inclusion of unpublished research. Complementary search strategies are applied to address this limitation.

- **Selection bias** Filters focusing on randomized controlled trials and high-evidence articles may exclude observational studies, despite their relevance to real-world contexts.
- **Heterogeneity of studies:** The diversity of study designs (clinical trials, observational studies) complicates comparisons. Subgroup analyses are planned to explore this heterogeneity.
- **Other potential biases:** Similar biases to those identified in PubMed searches, notably performance, detection, and attrition biases.

c. *Research context on Web of Science and obtained results*

- **Date and time of the search:** [September 15, 2024, at 09:00 AM](#)
- **Search equation used:** [Web of Science Equation](#)

((("Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR "Musculoskeletal Conditions" OR "Musculoskeletal Disorders" OR "Musculoskeletal Symptoms") AND ("Physical Therapy" OR "Physiotherapy" OR "Rehabilitation" OR "Physical Therapy Modalities" OR "Physical Therapy Specialty") AND ("Direct Access" OR "Self-Referral" OR "Patient-Initiated Access" OR "First-Contact Physiotherapy") AND ("General Practitioners" OR "Family Physicians" OR "Primary Health Care" OR "General Practice" OR "Primary Care Physician" OR "Family Doctor" OR "General Medical Practice"))

- **Number of results obtained before applying filters on the platform:** **22**
- **Number of results obtained after applying filters on the platform:** **22**

H. Search on Scopus

a. *Filters applied on Scopus and justifications*

- **Year :**
 - [Custom range : 2004 - 2024](#)
- ✓ **Justification :** This time frame was selected to capture recent developments in primary care practices and organizational changes, particularly regarding direct access to physical therapy. Starting from 2004 allows the inclusion of relevant studies since the gradual implementation

of direct access in certain countries, while excluding older studies whose findings may no longer apply to current contexts.

- **Subject area :**

- *Medicine*
- *Health Professions*
- *Nursing*
- *Multidisciplinary*

- ✓ Justification : The subject areas selected in Scopus cover the diverse practices related to direct access to physical therapy, encompassing medicine, physiotherapy, and related disciplines such as nursing. The inclusion of the multidisciplinary field ensures a comprehensive understanding of the impacts of direct access.

- **Document type :**

- *Article*
- *Review*
- *Editorial*
- *Conference paper*

- ✓ Justification : To ensure scientific rigor and exhaustive coverage, document types selected in Scopus include both peer-reviewed studies (original research articles, systematic reviews) and grey literature (conference proceedings, editorials). This diversity captures high-quality studies and emerging research, while excluding less robust publications (letters, isolated case studies).

- **Article language :**

- *English*
- *French*

Justification : The restriction to articles in English and French on Scopus was made for practical reasons related to the research team's language capabilities. The English-language scientific literature is generally more extensive, and historically, the topic of direct access has been more developed within this literature. However, this restriction could introduce potential linguistic bias by excluding relevant studies published in other languages.

b. Limitations or biases identified during the Scopus search

- **Disciplinary bias:** Although multidisciplinary, Scopus favors medical, technological, and engineering sciences, potentially underrepresenting fields like ergonomics, health psychology, or exercise physiology. Additional databases and grey literature are included to mitigate this bias.
- **Article selection:** Scopus predominantly indexes peer-reviewed academic journals, with limited coverage of books, reports, and conference proceedings, potentially biasing against disciplines where these formats are more valued.
- **Linguistic and geographic bias:** Limiting the search to English and French studies reduces cultural diversity. Francophone databases such as Cairn.info and Érudit are included to minimize this bias.
- **Filter selection:** Scopus filters may be overly restrictive, not always capturing specific criteria such as musculoskeletal disorders explicitly. Manual checks are required to ensure comprehensive coverage.
- **Lack of transparency on inclusion criteria:** Criteria for journal inclusion in Scopus are not always clearly disclosed, potentially excluding niche or emerging publications.
- **Publication bias:** Scopus tends to favor studies with significant findings, potentially leading to an overestimation of positive impacts of direct access to physical therapy. Grey literature is also underrepresented.
- **Citation bias:** The emphasis on citations can disadvantage recent research or studies from fields with lower citation rates, such as the humanities.
- **Complexity of identifying grey literature:** Scopus primarily covers academic articles and conference papers, with limited inclusion of reports and theses, necessitating complementary strategies for identifying unpublished documents.
- **Selection bias:** Excluding letters, editorials, and informal publications may limit diverse perspectives, particularly from observational studies.
- **Study heterogeneity:** The variety of study designs (clinical trials, observational studies) may complicate comparisons. Subgroup analyses will explore this heterogeneity.
- **Other potential biases:** Similar to biases identified in PubMed searches, notably performance, detection, and attrition biases.

c. Research context on Scopus and obtained results

- **Date and time of the search:** **September 15, 2024, at 1:00 PM**

- Search equation used: **Scopus Equation**

(("Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR "Musculoskeletal Conditions" OR "Musculoskeletal Disorders" OR "Musculoskeletal Symptoms") AND ("Physical Therapy" OR "Physiotherapy" OR "Rehabilitation" OR "Physical Therapy Modalities" OR "Physical Therapy Specialty") AND ("Direct Access" OR "Self-Referral" OR "Patient-Initiated Access" OR "First-Contact Physiotherapy") AND ("General Practitioners" OR "Family Physicians" OR "Primary Health Care" OR "General Practice" OR "Primary Care Physician" OR "Family Doctor" OR "General Medical Practice"))

- Number of results obtained before applying filters on the platform: **485**
- Number of results obtained after applying filters on the platform: **443**

I. Search on Google Scholar

a. *Filters applied on Google Scholar and justifications*

- **Sorted by date:**

- Specific period: **2004 - 2024**

- ✓ Justification : This time frame was selected to capture recent developments in primary care practice and organization, particularly regarding direct access to physical therapy. Starting from 2004 ensures inclusion of relevant studies evaluating the impact of direct access since its gradual introduction in various countries, while limiting outdated studies whose findings may no longer apply to current practice contexts.

- **Publication type:**

- All types

- ✓ Justification : The option to filter only by journal articles was deliberately excluded because it would omit grey literature, essential for an exhaustive search strategy. To maintain comprehensiveness, no restrictive filters were applied, with the selection of relevant articles planned during the screening phase using Rayyan.

- **Article language :**

- All languages

- ✓ Justification : No language restriction was applied in Google Scholar to avoid excluding publications predominantly in English, which represents the majority of the scientific literature. This decision ensures search completeness and prevents linguistic bias. Selection of relevant articles will be conducted during the screening phase with Rayyan.

b. Limitations or biases identified during the Google Scholar search

- **Disciplinary bias:** Google Scholar predominantly favors hard sciences, technology, and medicine, underrepresenting humanities, social sciences, or niche fields. To address this bias, additional databases and grey literature were included.
- **Lack of editorial oversight:** Unlike academic databases such as PubMed, Google Scholar does not strictly control source quality, potentially indexing predatory journals or documents not peer-reviewed.
- **Relevance ranking bias:** Results are primarily ranked by citation counts, favoring older or highly cited articles, potentially limiting visibility of recent or innovative studies.
- **Limited search filters:** The limited availability of filtering options generates many irrelevant results, necessitating extensive manual screening.
- **Mixed document types:** Google Scholar simultaneously indexes journal articles, theses, reports, and preprints, complicating the selection of rigorously peer-reviewed materials.
- **Metadata accuracy:** Bibliographic information on Google Scholar is occasionally incomplete or inaccurate, complicating reliable reference management.
- **EndNote Click limitations:** Exporting references in ".ris" format via EndNote Click may exclude unsupported document types, particularly reports or theses.
- **Linguistic and geographic bias:** Predominantly English-language publications could limit the inclusion of relevant non-English studies, despite adding Francophone databases to reduce this bias.
- **Citation bias:** Ranking based on citation counts can disadvantage recent studies or research from disciplines traditionally receiving fewer citations, such as humanities.
- **Selection bias:** Google Scholar's algorithm favors popular publications, possibly overrepresenting academic articles at the expense of less cited but relevant works.
- **Study heterogeneity:** Methodological diversity (clinical trials, observational studies) may complicate comparisons. Subgroup analyses are planned to address this heterogeneity.
- **Grey literature search complexity:** Although Google Scholar indexes grey literature, its algorithm predominantly promotes academic publications, necessitating additional strategies to effectively identify unpublished documents.
- **Other potential biases:** Similar biases identified in PubMed searches, including performance, detection, and attrition biases, may also be present.

c. Contexte de recherche sur Google Scholar et résultats obtenus

Research context on Google Scholar and obtained results :

- Date and time of the search: **September 15, 2024, at 11:00 AM**
- Search equation used: **Google Scholar Equation**

("Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR "Musculoskeletal Conditions" OR "Musculoskeletal Disorders" OR "Musculoskeletal Symptoms") AND ("Physical Therapy Modalities" OR "Physical Therapy Specialty" OR "Physiotherapy" OR "Physical Therapy" OR "Rehabilitation") AND ("Direct Access" OR "Self-Referral" OR "Patient-Initiated Access" OR "First-Contact Physiotherapy") AND ("General Practitioners" OR "Family Physicians" OR "Primary Health Care" OR "General Practice" OR "Primary Care Physician" OR "Family Doctor" OR "General Medical Practice")

- Number of results obtained before applying filters on the platform: **1080**
- Number of results obtained after applying filters on the platform: **979**
- Number of results obtained after filtering with EndNote Click: **409**

2. Documentation of literature from French-language databases

A. Search on Cairn.info and Erudit

a. Filters applied on Cairn.info and Erudit and justifications:

- **Publication type:**

- Journals

- ✓ Justification : The **Journals** filter was chosen because journals are periodical publications containing original research articles and analyses subjected to peer review, thus generally

considered reliable and high-quality sources suitable for scientific research, meeting the inclusion criteria of this systematic review. Additionally, consideration was given to the use of the **Books** filter, potentially relevant as it can include monographs, textbooks, or essays. However, although books may contain pertinent information, they are less likely to present original research studies meeting the rigorous methodological criteria required for a systematic review.

b. context on Cairn.info and obtained results

Cairn.info search equation:

- **Date and time of the search: September 18, 2024, at 09:00 AM**
- **Search equation used: Cairn.info Equation**

("pathologies musculosquelettiques" OU "troubles musculosquelettiques" OU "douleurs musculosquelettiques" OU "affections musculosquelettiques") ET ("modalités de physiothérapie" OU "spécialité en physiothérapie" OU "kinésithérapie" OU "physiothérapie" OU "réhabilitation" OU "accès direct" OU "auto-référence" OU "accès patient-initié" OU "physiothérapie de premier contact") ET ("médecin généraliste" OU "médecin de famille" OU "médecin traitant" OU "soins primaires" OU "médecine de premier recours" OU "cabinet libéral") ET ("charge de travail" OU "prescription" OU "collaboration" OU "satisfaction" OU "qualité de prise en charge" OU "qualité des soins")

- **Number of results obtained before applying filters on the platform: 9**
- **Number of results obtained after applying filters on the platform: 1**

B. Search on Érudit

a. Filters applied on Érudit and justifications:

- **Filters : None**

- ✓ Justification : The Érudit platform does not provide filters directly applicable to the specific research theme. Although filters based on publication type exist, they do not precisely isolate studies evaluating the impact of direct access to physical therapy on general practice. Therefore, no restrictive filters were applied, opting instead for manual selection of relevant articles during the screening phase. While more time-consuming, this approach ensures identification of all potentially relevant publications, even if not specifically categorized within the platform.

b. Research context on Érudit and obtained results

Érudit search equation :

- **Date and time of the search:** **September 18, 2024, at 11:00 AM**
- **Search equation used:** **Érudit Equation**

("pathologies musculosquelettiques" OU "troubles musculosquelettiques" OU "douleurs musculosquelettiques" OU "affections musculosquelettiques") ET ("modalités de physiothérapie" OU "spécialité en physiothérapie" OU "kinésithérapie" OU "physiothérapie" OU "réhabilitation" OU "accès direct" OU "auto-référence" OU "accès patient-initié" OU "physiothérapie de premier contact") ET ("médecin généraliste" OU "médecin de famille" OU "médecin traitant" OU "soins primaires" OU "médecine de premier recours" OU "cabinet libéral") ET ("charge de travail" OU "prescription" OU "collaboration" OU "satisfaction" OU "qualité de prise en charge" OU "qualité des soins")

- **Number of results obtained before applying filters on the platform:** **1**
- **Number of results obtained after applying filters on the platform:** **1**

C. Limitations or biases identified during searches on Cairn.info and Érudit:

- **Disciplinary bias:** Cairn.info and Érudit primarily focus on humanities and social sciences, providing limited coverage of medical sciences and advanced technologies. Additional databases and grey literature searches were included to mitigate this bias.
- **Linguistic and geographic bias:** These francophone platforms, primarily Canadian, prioritize perspectives from the French-speaking world, limiting inclusion of international English-language studies. More international databases were incorporated to balance this bias.

- **Limited search tools:** Advanced search functionalities (e.g., thesaurus terms, Boolean operators) are less developed compared to other databases, potentially resulting in less precise or comprehensive queries.
- **Selection bias:** Search engines sometimes favor popular publications or specific collections, potentially causing an overrepresentation of journal articles relative to other document types.
- **Study heterogeneity:** Disciplinary diversity (humanities and social sciences) introduces methodological heterogeneity, though this variability is less problematic for qualitative or theoretical studies.
- **Grey literature search complexity:** Although these platforms include some non-academic documents, their algorithms prioritize traditional academic publications, making grey literature identification less systematic. Complementary strategies were employed to maximize inclusion.
- **Other potential biases:** Similar biases as identified in PubMed searches, notably performance, detection, and attrition biases, may also apply.

3. Documentation of literature from clinical trial registries

A. Search on ClinicalTrials.gov and WHO ICTRP

a. *Filters applied on ClinicalTrials.gov and justifications*

- **Date range – First posted :**
 - From : **01 / 01 / 2004**
 - End date : **08 / 30 / 2024**
- ✓ Justification : This period was selected to capture recent developments in primary care practice and organization, particularly regarding direct access to physical therapy. Beginning in 2004 enables the inclusion of studies relevant to the progressive implementation of direct access in various countries, while excluding older studies whose results might no longer apply to current contexts.
- **Sex :**
 - All

- ✓ Justification : The search aims to evaluate the impact of direct access to physical therapy on general practice and primary care organization for patients with musculoskeletal disorders. Since inclusion criteria do not restrict participants by sex, all studies were included regardless of participants' gender.

- **Age :**
 - Adult (18 – 64)
 - Older adult (65+)

- ✓ Justification : This filter targets the adult population most likely to consult a general practitioner for musculoskeletal disorders and to benefit from direct access to physical therapy. Excluding studies involving children or adolescents ensures population homogeneity and minimizes biases related to differences in management and evolution of musculoskeletal disorders based on age.

b. Filters applied on WHO ICTRP and justifications

- **Filters : None**

- ✓ Justification : The WHO ICTRP platform does not provide filters directly applicable to the specific research topic. Although publication-type filters exist, they do not precisely isolate studies examining the impact of direct access to physical therapy on general practice. Consequently, no restrictive filters were applied, and a manual selection of relevant studies was performed during the screening process. Although more time-consuming, this approach ensures the identification of all potentially relevant studies, even if not specifically categorized within the platform.

B. Limitations or biases identified during searches on ClinicalTrials.gov and WHO ICTRP

- **Disciplinary bias:** These platforms primarily focus on medical clinical trials, often excluding interdisciplinary or non-clinical studies. Additional databases and grey literature searches were included to mitigate this bias.
- **Linguistic and geographic bias:** The predominance of English-language studies may limit the inclusion of French-language or other language studies. Francophone databases such as Cairn.info and Érudit were added to balance coverage.
- **Limited search tools:** Although advanced options exist, complex searches (e.g., using Boolean operators, specific filters) remain limited, potentially reducing the comprehensiveness of results.

- **Publication bias:** Clinical trials with positive results are more frequently registered and published, causing underrepresentation of negative or inconclusive results.
- **Selection bias:** Focusing primarily on randomized controlled trials could limit inclusion of observational studies, which are important for comprehensive analysis.
- **Selective registration and reporting bias:** Not all trials are registered on these platforms, and positive outcomes may be preferentially reported, overshadowing negative results.
- **Study heterogeneity:** Methodological diversity in clinical trials (design, sample size, quality) can complicate comparisons and affect the robustness of conclusions.
- **Grey literature identification:** These platforms are not designed to identify grey literature, limiting access to unpublished or difficult-to-access studies.
- **Other potential biases:** Similar to those identified in PubMed searches, notably performance, detection, and attrition biases.

C. Research context on ClinicalTrials.gov and WHO ICTRP and obtained results

a. Search equation for ClinicalTrials.gov and WHO ICTRP

- Date and time of the search: **September 22, 2024, at 2:00 PM**
- Search equation used: **ClinicalTrials.gov and WHO ICTRP Equation**

("Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR "musculoskeletal conditions" OR "musculoskeletal disorders" OR "musculoskeletal symptoms") AND ("Physical Therapy Modalities" OR "Physical Therapy Specialty" OR "Physiotherapy" OR "Physical Therapy" OR "kinesitherapy" OR "physiotherapy" OR "rehabilitation" OR "Direct Access" OR "Self-Referral" OR "patient-initiated access" OR "first-contact physiotherapy") AND ("General Practitioners" OR "Family Physicians" OR "Primary Health Care" OR "General Practice" OR "primary care physician" OR "family doctor" OR "general medical practice")

b. Résultats obtenus pour ClinicalTrials.gov Results obtained for ClinicalTrials.gov

- Number of results obtained before applying platform filters: **3**
- Number of results obtained after applying platform filters: **3**

c. Results obtained for WHO ICTRP

- **Number of results obtained before applying platform filters: 21**
- **Number of results obtained after applying platform filters: 21**

Annexe N°3 : Documentation des recherches sur les bases de données

1. Documentation de la littérature issue de bases de données anglophones

A. Recherche sur PubMed

a. *Filtres appliqués sur PubMed et justifications*

- **Publication date :**

- Start date : 2004 / 01 / 01
- End date : 2024 / 08 / 30

- ✓ Justification : cette période a été choisie pour capturer les évolutions récentes de la pratique et de l'organisation des soins primaires, en particulier en ce qui concerne l'accès direct à la kinésithérapie. La date de début en 2004 permet d'inclure des études pertinentes sur l'impact de l'accès direct depuis son introduction progressive dans certains pays, tout en limitant l'inclusion d'études trop anciennes dont les résultats pourraient ne plus être applicables aux contextes actuels.

- **Article type :**

- Clinical Study
- Clinical Trial Protocol
- Clinical Trial, Phase I
- Clinical Trial, Phase II
- Clinical Trial, Phase III
- Clinical Trial, Phase IV
- Comparative Study
- Controlled Clinical Trial
- Evaluation Study
- Multicenter study
- Observational Study
- Validation study

- ✓ Justification : ces types d'articles ont été sélectionnés car ils sont susceptibles de présenter des données originales issues de recherches primaires, incluant des E.C.R., des études observationnelles prospectives et rétrospectives, ainsi que des évaluations systématiques de la littérature. Cette diversité méthodologique permet d'évaluer l'impact multidimensionnel de l'accès direct à la kinésithérapie sur la pratique du M.G. et l'organisation des soins primaires, en tenant compte des forces et des limites de chaque type d'étude. Les E.C.R. fournissent des preuves solides sur l'efficacité de l'intervention, tandis que les études observationnelles permettent d'explorer les effets dans des contextes réels et de prendre en compte des facteurs contextuels importants. Les revues systématiques et les méta-analyses existantes offrent une synthèse des connaissances actuelles et peuvent identifier des lacunes dans la recherche.

- **Species :**

- Humans

- ✓ Justification : ce filtre garantit que les études incluses portent exclusivement sur des sujets humains, ce qui est fondamental pour assurer la validité externe et la pertinence clinique des résultats de la revue systématique avec méta-analyses, en permettant de généraliser les conclusions à la population de patients adultes atteints de P.M.S. consultant en soins primaires.

- **Article language :**

- English
- French

- ✓ Justification : la restriction aux études en anglais et en français a été faite sur PubMed pour des raisons pratiques liées à la capacité de l'équipe de recherche à évaluer les articles dans ces langues. La littérature scientifique anglosaxonne en général est plus abondante que d'autres littératures, et la question de l'accès direct en particulier y semble plus développée pour des raisons historiques. Il reste que cela peut introduire un biais linguistique potentiel, en excluant des recherches pertinentes publiées dans d'autres langues.

- **Age :**

- Adult 19+

- ✓ Justification : ce filtre permet de cibler la population adulte, qui est la plus susceptible de consulter un M.G. pour des P.M.S. et d'être concernée par l'accès direct à la kinésithérapie. L'exclusion des études portant sur des enfants ou des adolescents permet de garantir l'homogénéité de la population étudiée et d'éviter les biais liés aux différences de prise en charge et d'évolution des P.M.S. selon l'âge.

- **Other :**

- Exclude preprints

- ✓ **Justification** : les *preprints* ont été exclus car ils n'ont pas encore été soumis à un processus d'évaluation par les pairs, ce qui peut affecter leur qualité méthodologique et la fiabilité de leurs résultats. Cette exclusion permet de privilégier les études ayant fait l'objet d'une évaluation par des experts, garantissant ainsi la validité scientifique de la revue systématique.

b. Limites ou biais identifiés lors de la recherche sur PubMed

- **Biais disciplinaire** : PubMed est orientée vers la médecine et les sciences de la santé, avec peu de données sur les sciences sociales ou la santé publique. Cela peut entraîner un manque d'études pertinentes sur la kinésithérapie. Pour limiter ce biais, la recherche inclut d'autres bases de données et la littérature grise.
- **Absence d'études qualitatives** : PubMed privilégie les études quantitatives (essais cliniques, études de cohorte). Les aspects qualitatifs (expérience des patients, ressenti des M.G.) sont sous-représentés, d'où l'inclusion de Scopus et Web of Science.
- **Biais linguistique et géographique** : La majorité des études sont en anglais, ce qui peut exclure des recherches en d'autres langues. L'inclusion de bases francophones comme Cairn.info et Érudit permet de réduire ce biais.
- **Complexité de la recherche** : L'interface détaillée de PubMed et l'usage du thésaurus MeSH nécessitent des compétences spécifiques. L'aide d'un bibliothécaire spécialisé a été sollicitée pour optimiser les équations de recherche.
- **Filtres et biais de publication** : Les filtres d'articles peuvent exclure des études pertinentes, notamment les études négatives ou non publiées. Pour minimiser ce biais, des filtres variés et une évaluation rigoureuse des risques de biais (outils ROBINS-I, Cochrane) sont utilisés.
- **Biais de sélection** : La priorité donnée aux E.C.R. pour renforcer la validité interne peut exclure des études observationnelles utiles. Un équilibre a été recherché entre robustesse méthodologique et pertinence clinique.
- **Hétérogénéité des études** : La diversité des types d'études (essais cliniques, observationnelles, revues) peut compliquer les comparaisons et les méta-analyses. Des analyses de sous-groupes et de sensibilité seront réalisées.
- **Recherche de littérature grise** : PubMed est peu adapté à la recherche de littérature grise, d'où l'inclusion de stratégies complémentaires pour identifier des études non publiées ou négatives.
- **Autres biais potentiels** : Biais de performance (suivi renforcé en accès direct), biais de détection (attentes des M.G.), et biais d'attrition (différences entre groupes d'étude). Des analyses de sensibilité permettront d'évaluer l'impact de ces biais sur les résultats.

c. Contexte de recherche sur PubMed et résultats obtenus

- Date et heure de la recherche : **30 août 2024 à 09h00**
- Équation de recherche utilisée : **Equation de PubMed**

(("Musculoskeletal Diseases"[MeSH] OR "Musculoskeletal Pain"[MeSH]) OR (pathologies musculosquelettiques OR troubles musculosquelettiques OR douleurs musculosquelettiques OR affections musculosquelettiques)) AND (("Physical Therapy Modalities"[MeSH] OR "Physical Therapy Specialty"[MeSH]) OR (Physiotherapy OR Physical Therapy OR kinésithérapie OR physiothérapie OR rehabilitation) OR (Direct Access OR Self-Referral OR accès direct OR auto-référence OR patient-initiated access OR first-contact physiotherapy)) AND (("General Practitioners"[MeSH] OR "Family Physicians"[MeSH] OR "Primary Health Care"[MeSH] OR "General Practice"[MeSH]) OR (médecin généraliste OR médecin de famille OR soins primaires OR Primary Health Care OR médecine de premier recours))

- Nombre de résultats obtenus avant filtrage sur la plateforme : **4412**
- Nombre de résultats obtenus après filtrage sur la plateforme : **2259**

B. Recherche sur Embase

a. Filtres appliqués sur Embase et justifications

- **Publication date :**
 - Start date : **2004 / 01**
 - End date : **2024 / 08**
- ✓ Justification : cette période a été choisie pour capturer les évolutions récentes de la pratique et de l'organisation des soins primaires, en particulier en ce qui concerne l'accès direct à la kinésithérapie. La date de début en 2004 permet d'inclure des études pertinentes sur l'impact de l'accès direct depuis son introduction progressive dans certains pays, tout en limitant l'inclusion d'études trop anciennes dont les résultats pourraient ne plus être applicables aux contextes actuels.
- **Article type :**
Exclusion de :

- Lettres aux périodiques
 - Editoriaux
 - *Case reports*
 - *Abstracts de conférence*
 - Posters de conférences
- ✓ Justification : il a été choisi de privilégier une approche d'exclusion plutôt que d'inclusion pour la sélection des types d'articles sur Embase. En effet, la diversité des types de publications sur cette base de données rend difficile une sélection précise basée uniquement sur l'inclusion. Il a donc été décidé d'exclure spécifiquement les **lettres aux périodiques**, les **éditoriaux**, les **case reports**, les **abstracts de conférence** et les **posters de conférences**. Ces types d'articles, bien que pouvant constituer une source utile pour identifier la recherche en cours, ne répondent pas toujours aux critères de rigueur méthodologique et d'évaluation par les pairs requis pour une revue systématique avec méta-analyse.
- **Article language :**
 - English
 - French
- ✓ Justification : la restriction aux études en anglais et en français a été faite sur Embase pour des raisons pratiques liées à la capacité de l'équipe de recherche à évaluer les articles dans ces langues. La littérature scientifique anglosaxonne en général est plus abondante que d'autres littératures, et la question de l'accès direct en particulier y semble plus développée pour des raisons historiques. Il reste que cela peut introduire un biais linguistique potentiel, en excluant des recherches pertinentes publiées dans d'autres langues.
- **Autre filtre envisagé mais non-utilisé**
 - Adult
- ✓ Justification : après discussion avec un bibliothécaire spécialisé en documentation de la recherche, il a été choisi de ne pas appliquer de filtre **Adult** sur Embase malgré sa disponibilité. Cette décision repose sur l'avis selon lequel ce filtre ne présente pas une qualité suffisante pour garantir une sélection fiable des études pertinentes. L'utilisation d'un filtre imprécis risquerait d'exclure des études pertinentes portant sur des populations adultes souffrant de P.M.S. et réciproquement d'inclure des études non-pertinentes portant sur des populations pédiatriques.

b. Limites ou biais identifiés lors de la recherche sur Embase

- **Biais disciplinaire** : Embase privilégie la pharmacologie, la médecine clinique et la biotechnologie, au détriment d'autres disciplines (santé publique, rééducation). Les études non pharmacologiques sont sous-représentées, d'où l'inclusion d'autres bases et de la littérature grise.
- **Biais en faveur des essais cliniques** : Embase met l'accent sur les essais cliniques, avec peu de place pour les études observationnelles ou qualitatives. Pour compenser, d'autres bases sont incluses pour couvrir ces aspects.
- **Biais éditorial** : Favorise les publications Elsevier, pouvant exclure des revues d'autres éditeurs (Wiley, Springer). Pour limiter ce biais, la recherche intègre des bases diversifiées.
- **Biais linguistique et géographique** : La priorité aux études en anglais et en français peut exclure des recherches pertinentes d'autres langues. Des bases francophones comme Cairn.info et Érudit sont ajoutées pour réduire ce biais.
- **Complexité de la recherche** : L'interface avancée d'Embase est puissante mais nécessite des compétences techniques. L'aide d'un bibliothécaire spécialisé est utilisée pour structurer les requêtes.
- **Filtres et biais de publication** : L'exclusion de lettres, éditoriaux et case reports peut limiter l'inclusion de perspectives cliniques atypiques. La diversité des sources est recherchée pour atténuer ce biais.
- **Biais de sélection** : L'absence de filtre Adult peut entraîner l'exclusion d'études pertinentes sur les adultes. Une vérification manuelle permet de réduire ce risque.
- **Hétérogénéité des études** : La diversité des designs (essais cliniques, observationnels) rend les comparaisons difficiles. Des analyses de sous-groupes sont prévues pour explorer cette hétérogénéité.
- **Recherche de littérature grise** : Embase est peu adaptée aux études non publiées ou aux résultats négatifs. Des stratégies complémentaires sont mises en place pour identifier ces documents.
- **Autres biais potentiels** : Similaires à ceux rencontrés sur PubMed, notamment les biais de performance, détection et attrition.

c. Contexte de recherche sur Embase et résultats obtenus

- **Date et heure de la recherche** : **10 septembre 2024 à 09h00**
- **Équation de recherche utilisée** : **Equation de Embase**

(('musculoskeletal disease'/exp OR 'musculoskeletal pain'/exp) OR ('pathologies musculosquelettiques':ab,ti OR 'troubles musculosquelettiques':ab,ti OR 'douleurs musculosquelettiques':ab,ti OR 'affections musculosquelettiques':ab,ti)) AND (('physical therapy'/exp OR 'physiotherapy'/exp OR 'rehabilitation'/exp) OR ('physiotherapy':ab,ti OR 'physical therapy':ab,ti OR 'kinésithérapie':ab,ti OR 'physiothérapie':ab,ti OR 'rehabilitation':ab,ti) OR ('direct access'/exp OR 'self referral'/exp OR 'accès direct':ab,ti OR 'auto-référence':ab,ti OR 'patient-initiated access':ab,ti OR 'first-contact physiotherapy':ab,ti)) AND (('general practitioner'/exp OR 'family physician'/exp OR 'primary health care'/exp OR 'general practice'/exp) OR ('médecin généraliste':ab,ti OR 'médecin de famille':ab,ti OR 'soins primaires':ab,ti OR 'primary health care'/exp OR 'médecine de premier recours':ab,ti))

- Nombre de résultats obtenus avant filtrage sur la plateforme : **4341**
- Nombre de résultats obtenus après filtrage sur la plateforme : **2735**

C. Recherche sur Science Direct

a. Filtres appliqués sur Science Direct et justifications

- **Years :**
 - Custom range : **2004 - 2024**
 - ✓ Justification : cette période a été choisie pour capturer les évolutions récentes de la pratique et de l'organisation des soins primaires, en particulier en ce qui concerne l'accès direct à la kinésithérapie. La date de début en 2004 permet d'inclure des études pertinentes sur l'impact de l'accès direct depuis son introduction progressive dans certains pays, tout en limitant l'inclusion d'études trop anciennes dont les résultats pourraient ne plus être applicables aux contextes actuels.
- **Article type :**
 - Review articles
 - Research articles
 - Conference abstracts
 - Case reports
 - Other

- ✓ Justification : Les types d'articles sélectionnés incluent la littérature publiée (revues à comité de lecture) et la littérature grise, afin de limiter le biais de publication et d'assurer une approche exhaustive. Les *Review articles* et *Research articles* apportent des preuves solides via des essais contrôlés randomisés et des études observationnelles, tandis que les *Conference abstracts* et *Case reports* fournissent des informations complémentaires sur des recherches en cours ou des cas spécifiques. La catégorie *Other* permet d'inclure des documents de la littérature grise (rapports techniques, thèses) pour une vision globale.

- **Subject areas :**

- [Medicine and dentistry](#)
- [Nursing and Health Professions](#)
- [Social Sciences](#)

- ✓ Justification : ces domaines ont été sélectionnés pour leur pertinence directe avec l'objectif de la revue systématique. Le domaine *Medicine and dentistry* englobe les aspects cliniques et thérapeutiques de la prise en charge des P.M.S., ainsi que les études évaluant l'efficacité et la sécurité de l'accès direct à la kinésithérapie. Le domaine *Nursing and Health Professions* inclut les recherches sur la pratique des kinésithérapeutes, leur rôle dans les soins primaires et leur collaboration avec les médecins généralistes. Enfin, le domaine *Social Sciences* permet d'identifier des études portant sur les aspects organisationnels, économiques et sociaux de l'accès direct, tels que l'impact sur l'accès aux soins, la satisfaction des patients et les coûts de santé.

- **Article language :**

- [English](#)
- [French](#)

- ✓ Justification : la restriction aux études en anglais et en français a été faite sur Science Direct pour des raisons pratiques liées à la capacité de l'équipe de recherche à évaluer les articles dans ces langues. La littérature scientifique anglosaxonne en général est plus abondante que d'autres littératures, et la question de l'accès direct en particulier y semble plus développée pour des raisons historiques. Il reste que cela peut introduire un biais linguistique potentiel, en excluant des recherches pertinentes publiées dans d'autres langues.

b. Limites ou biais identifiés lors de la recherche sur Science Direct

- **Biais disciplinaire** : Science Direct privilégie les sciences dures, la médecine et l'ingénierie, au détriment d'autres disciplines médicales (santé publique, rééducation). Les études non pharmacologiques peuvent être sous-représentées. Pour compenser, d'autres bases et la littérature grise sont intégrées.

- **Biais en faveur des essais cliniques** : L'accent est mis sur les essais cliniques et randomisés, avec peu de place pour les études observationnelles ou qualitatives. D'autres bases sont incluses pour couvrir ces formes d'études.
- **Biais éditorial** : Science Direct, administré par Elsevier, favorise les revues Elsevier, ce qui peut exclure des publications d'autres éditeurs (Wiley, Springer). La diversité est recherchée via des bases complémentaires.
- **Biais linguistique et géographique** : La priorité aux études en anglais et en français peut exclure des recherches pertinentes dans d'autres langues. Des bases francophones comme Cairn.info et Érudit sont ajoutées pour réduire ce biais.
- **Choix des filtres et biais de publication** : Les revues académiques sont privilégiées au détriment de documents comme les rapports gouvernementaux ou les thèses, ce qui peut limiter la diversité des sources. Des stratégies de recherche variées sont appliquées pour pallier ce biais.
- **Biais de sélection** : L'absence de filtre spécifique pour la population adulte peut entraîner l'exclusion d'études pertinentes. Une vérification manuelle approfondie est prévue.
- **Hétérogénéité des études** : La diversité des designs (essais cliniques, observationnels) complique les comparaisons. Des analyses de sous-groupes sont prévues pour explorer cette hétérogénéité.
- **Recherche de littérature grise** : Science Direct est principalement conçu pour les articles académiques, limitant l'accès à la littérature grise. Des stratégies complémentaires sont mises en place pour identifier ces documents.
- **Autres biais potentiels** : Similaires à ceux rencontrés sur PubMed, notamment les biais de performance, détection et attrition.

c. Contexte de recherche sur Science Direct et résultats obtenus

- **Date et heure de la recherche** : **31 août 2024 à 09h00**
- **Équation de recherche utilisée** : **Equation de Science Direct**

("Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR pathologies musculosquelettiques) AND ("Physical Therapy" OR kinésithérapie OR Direct Access OR accès direct) AND ("General Practitioners" OR "Primary Health Care")

- **Nombre de résultats obtenus avant filtrage sur la plateforme** : **806**
- **Nombre de résultats obtenus après filtrage sur la plateforme** : **520**

D. Recherche sur Cochrane Library

a. *Filtres appliqués sur Cochrane Library et justifications*

- **Years :**

- Custom range : **2004 - 2024**

- ✓ Justification : cette période a été choisie pour capturer les évolutions récentes de la pratique et de l'organisation des soins primaires, en particulier en ce qui concerne l'accès direct à la kinésithérapie. La date de début en 2004 permet d'inclure des études pertinentes sur l'impact de l'accès direct depuis son introduction progressive dans certains pays, tout en limitant l'inclusion d'études trop anciennes dont les résultats pourraient ne plus être applicables aux contextes actuels.

- **Article language :**

- English
- French

- ✓ Justification : la restriction aux études en anglais et en français a été faite sur la Cochrane Library pour des raisons pratiques liées à la capacité de l'équipe de recherche à évaluer les articles dans ces langues. La littérature scientifique anglosaxonne en général est plus abondante que d'autres littératures, et la question de l'accès direct en particulier y semble plus développée pour des raisons historiques. Il reste que cela peut introduire un biais linguistique potentiel, en excluant des recherches pertinentes publiées dans d'autres langues.

- **Autre filtre envisagé mais non-utilisé**

- Article type

- ✓ Justification : dans la Cochrane Library, l'usage de filtres pour exclure des types de publications (lettres, éditoriaux, abstracts) est rarement nécessaire, car la base privilégie par défaut des études de haute qualité (E.C.R., études de diagnostic, de pronostic, revues méthodologiques). Contrairement à Embase, qui contient divers types de publications, la Cochrane Library est centrée sur les revues systématiques et les méta-analyses, sélectionnées pour leur rigueur scientifique. La présence limitée de publications non fiables réduit le besoin de filtrage manuel.

b. Limites ou biais identifiés lors de la recherche sur Cochrane Library

- **Biais disciplinaire** : La Cochrane Library se concentre sur les interventions cliniques et médicales (E.C.R., diagnostics, pronostics), négligeant parfois la santé publique ou la rééducation. Pour pallier ce biais, d'autres bases et la littérature grise sont intégrées.
- **Biais en faveur des revues systématiques et E.C.R.** : La priorité donnée aux revues systématiques et E.C.R. réduit l'inclusion d'études observationnelles, pourtant utiles pour des contextes réels ou des suivis à long terme. D'autres bases couvrent ces aspects.
- **Biais de mise à jour** : Les revues Cochrane sont souvent actualisées à intervalles espacés, ce qui peut entraîner un décalage avec les nouvelles données. Pour minimiser ce risque, des bases régulièrement mises à jour sont incluses.
- **Biais linguistique et géographique** : La priorité aux études en anglais et en français limite l'inclusion d'autres perspectives culturelles. Des bases francophones comme Cairn.info et Érudit sont ajoutées pour réduire ce biais.
- **Biais de publication** : La Cochrane Library privilégie les études publiées et évaluées par des pairs, ce qui peut exclure des données non publiées ou des résultats négatifs. La diversité des sources est recherchée pour atténuer ce biais.
- **Biais de sélection** : La Cochrane Library exclut les lettres, éditoriaux et abstracts pour garantir la rigueur méthodologique. Cela limite la diversité mais renforce la qualité des études incluses.
- **Hétérogénéité des études** : Malgré des critères stricts, la diversité méthodologique reste présente (essais cliniques, quasi-expérimentaux), rendant les comparaisons complexes. Des analyses de sous-groupes permettront d'explorer cette hétérogénéité.
- **Complexité de la recherche de littérature grise** : La Cochrane Library n'est pas spécifiquement conçue pour la littérature grise, limitant l'inclusion de documents non publiés (rapports, thèses). D'autres stratégies de recherche sont appliquées pour compléter cette lacune.
- **Autres biais potentiels** : Similaires à ceux rencontrés sur PubMed, notamment les biais de performance, détection et attrition.

c. Contexte de recherche sur Cochrane Library et résultats obtenus

- **Date et heure de la recherche** : [10 septembre 2024 à 09h00](#)
- **Équation de recherche utilisée** : [Equation de Cochrane Library](#)

((("Musculoskeletal Diseases"[MeSH] OR "Musculoskeletal Pain"[MeSH] OR "pathologies musculosquelettiques" OR "troubles musculosquelettiques" OR "douleurs musculosquelettiques" OR "affections musculosquelettiques") AND ("Physical Therapy Modalities"[MeSH] OR "Physical Therapy Specialty"[MeSH] OR "Rehabilitation"[MeSH] OR "Physical Therapy" OR "Physiotherapy" OR "kinésithérapie*" OR "physiothérapie*" OR "rehabilitation") AND ("General Practitioners"[MeSH] OR "Family Physicians"[MeSH] OR "Primary Health Care"[MeSH] OR "médecin généraliste" OR "médecin de famille" OR "soins primaires" OR "médecine de premier recours") AND ("Direct Access" OR "Self-Referral" OR "accès direct" OR "auto-référence" OR "patient-initiated access" OR "first-contact physiotherapy")))

- Nombre de résultats obtenus avant filtrage sur la plateforme : **9**
- Nombre de résultats obtenus après filtrage sur la plateforme : **9**

E. Recherche sur C.I.N.A.H.L.

a. *Filtres appliqués sur C.I.N.A.H.L. et justifications*

- Moteur de recherche et opérateurs d'expansion :
 - Appliquer les mots connexes
 - Appliquer des sujets équivalents
- ✓ Justification : le filtre **Appliquer les mots connexes** a été choisi car il élargit la recherche en incluant les synonymes et termes associés aux mots-clés, augmentant ainsi la sensibilité de la recherche et réduisant le risque d'omettre des études pertinentes utilisant une terminologie différente. Le second filtre, **Appliquer des sujets équivalents**, a été choisi car il permet d'inclure des articles indexés avec des sujets similaires ou équivalents à ceux spécifiés, permettant ainsi une couverture exhaustive de la littérature en considérant les différentes approches et terminologies utilisées pour aborder le sujet de recherche.
- **Ciblez vos résultats** :
 - Date de publication : **janvier 2004 à août 2024**
 - Revues académiques relues par un comité de lecture.
- ✓ Justification : la période sélectionnée (depuis 2004) permet de capturer les évolutions récentes de l'accès direct à la kinésithérapie, tout en évitant des études trop anciennes aux résultats moins pertinents. Le filtre des revues académiques relues par un comité de lecture garantit la rigueur et la qualité des études incluses, en privilégiant les articles soumis à une évaluation par des experts.

- **Opérateurs de restriction spéciaux pour EconLit :**

- Type de publication :
 - *Journal article*

- **Opérateurs de restriction spéciaux pour Business Source Ultimate :**

- Type de publication :
 - *Academic journal*
 - *Grey literature*
 - *Review*

- **Opérateurs de restriction spéciaux pour C.I.N.A.H.L. Complete :**

- Type de publication :
 - *Journal article*
 - *Meta-analysis*
 - *RCT*
 - *Systematic review*
 - *Review*

- ✓ **Justification** : la sélection des types de publications a été adaptée aux spécificités de chaque base de données. Dans EconLit, les Journal articles ont été privilégiés pour garantir des études originales et évaluées par les pairs. *Business Source Ultimate* a inclus les *Academic journals*, la littérature grise et les Reviews pour couvrir à la fois la littérature scientifique classique et les données moins conventionnelles. Dans C.I.N.A.H.L. *Complete*, les *Journal articles*, *Meta-analyses*, *R.C.T.* et *Systematic reviews* ont été retenus pour cibler les études primaires et les synthèses de haute qualité. Cette adaptation garantit une recherche exhaustive tout en maintenant la rigueur méthodologique.

- **Article langage :**

- English
- French

- ✓ **Justification** : la restriction aux études en anglais et en français a été faite sur C.I.N.A.H.L. pour des raisons pratiques liées à la capacité de l'équipe de recherche à évaluer les articles dans ces langues. La littérature scientifique anglosaxonne en général est plus abondante que d'autres littératures, et la question de l'accès direct en particulier y semble plus développée pour des raisons historiques. Il reste que cela peut introduire un biais linguistique potentiel, en excluant des recherches pertinentes publiées dans d'autres langues.

- **Age :**
 - All adults
- ✓ **Justification :** ce filtre permet de cibler la population adulte, qui est la plus susceptible de consulter un M.G. pour des P.M.S. et d'être concernée par l'accès direct à la kinésithérapie. L'exclusion des études portant sur des enfants ou des adolescents permet de garantir l'homogénéité de la population étudiée et d'éviter les biais liés aux différences de prise en charge et d'évolution des P.M.S. selon l'âge.

b. Limites ou biais identifiés lors de la recherche sur C.I.N.A.H.L.

- **Biais disciplinaire :** C.I.N.A.H.L. privilégie la littérature infirmière et paramédicale, sous-représentant les disciplines comme la médecine générale ou la santé publique. Pour pallier ce biais, d'autres bases et la littérature grise sont intégrées.
- **Biais en faveur des sciences infirmières :** La spécialisation dans les domaines infirmiers peut introduire un biais en faveur des études menées par des infirmières, au détriment des études réalisées par des M.K. ou d'autres professionnels de santé. La diversité des sources permet de limiter cet effet.
- **Biais linguistique et géographique :** La priorité aux études en anglais et en français limite l'inclusion d'autres perspectives culturelles. Des bases francophones comme Cairn.info et Érudit sont ajoutées pour réduire ce biais.
- **Filtres et biais de publication :** Les options de filtrage sur C.I.N.A.H.L. sont plus limitées que sur PubMed, notamment pour la méthodologie et les cohortes, ce qui peut influencer la sélection.
- **Biais de citation :** C.I.N.A.H.L. n'utilise pas d'indicateurs de citation comme Web of Science ou Scopus, rendant plus difficile l'identification des études influentes.
- **Hétérogénéité des études :** La diversité des designs (essais cliniques, observationnels) peut compliquer les comparaisons. Des analyses de sous-groupes seront réalisées pour explorer cette hétérogénéité.
- **Complexité de la recherche de littérature grise :** Bien que C.I.N.A.H.L. inclue de la littérature grise, son identification peut être complexe, avec un risque de biais en raison de la qualité variable des documents. D'autres stratégies sont appliquées pour combler cette lacune.
- **Autres biais potentiels :** Similaires à ceux rencontrés sur PubMed, notamment les biais de performance, détection et attrition.

c. Contexte de recherche sur C.I.N.A.H.L. et résultats obtenus

- Date et heure de la recherche : 2 septembre 2024 à 09h00

- Équation de recherche utilisée : Equation de C.I.N.A.H.L.

(MH "Musculoskeletal Diseases+" OR MH "Musculoskeletal Pain+" OR "musculoskeletal disorder*" OR "musculoskeletal condition*" OR "back pain" OR "neck pain" OR "arthritis" OR "tendinopathy" OR "joint pain" OR "muscle strain" OR "ligament injury") AND (MH "Physical Therapy+" OR "Physiotherapy" OR "Direct Access" OR "Self-Referral" OR "patient-initiated" OR "first-contact" OR "physical therapist*" OR "physiotherapist*") AND (MH "Physicians, Family+" OR MH "General Practice+" OR MH "Primary Health Care+" OR "family physician*" OR "primary care physician*" OR "GP" OR "general practitioner*")

- Nombre de résultats obtenus avant filtrage sur la plateforme : 1042
- Nombre de résultats obtenus après filtrage sur la plateforme : 377

F. Recherche sur PEDro

a. Filtres appliqués sur PEDro et justifications

- **Subdiscipline :**

- Musculoskeletal

- ✓ Justification : le filtre **Musculoskeletal** a été appliqué afin de cibler spécifiquement les études portant sur la prise en charge des P.M.S. en kinésithérapie. Ce choix est justifié par le sujet propre de la recherche.

- **Published since :**

- 2004

- ✓ Justification : cette période a été choisie pour capturer les évolutions récentes de la pratique et de l'organisation des soins primaires, en particulier en ce qui concerne l'accès direct à la kinésithérapie. La date de début en 2004 permet d'inclure des études pertinentes sur l'impact de l'accès direct depuis son introduction progressive dans certains pays, tout en limitant l'inclusion d'études trop anciennes dont les résultats pourraient ne plus être applicables aux contextes actuels.

- **When searching :**

- Match all terms (AND)

- ✓ Justification : l'opérateur booléen "AND" a été sélectionné pour relier les termes des expressions-équations utilisées, afin de garantir que seuls les articles contenant tous les termes de recherche spécifiés dans les différentes équations soient inclus dans les résultats. Cette approche a pour objectif d'augmenter la précision de la recherche en excluant les études qui ne traitent pas de l'ensemble des concepts clés de la problématique étudiée.

- **Echelle PEDRO :**

- ≥ 6
- N/A

- ✓ Justification : l'échelle PEDro est un outil validé qui attribue une note aux essais cliniques selon des critères rigoureux tels que l'allocation aléatoire, la mise en aveugle et l'analyse en intention de traiter. Les études ayant obtenu un score égal ou supérieur à 6/10 ont été incluses dans cette revue systématique afin de garantir que les résultats synthétisés proviennent d'études de haute qualité méthodologique. Les études classées N/A, qui signifient que la classification PEDro n'est pas disponible, seront également prises en compte car elles peuvent ne pas avoir encore été évaluées ou leur évaluation être en cours.

b. Limites ou biais identifiés lors de la recherche sur PEDro

- **Biais disciplinaire** : PEDro, axé sur la physiothérapie, peut sous-représenter des disciplines comme la médecine générale ou la santé publique, limitant ainsi la compréhension globale de l'accès direct à la kinésithérapie. Pour compenser, d'autres bases et la littérature grise sont incluses.
- **Sélection des études selon l'échelle PEDro** : Bien que pertinente pour évaluer la qualité, l'échelle PEDro peut introduire un biais en attribuant des poids égaux à des critères de qualité variables. Les études avec un score inférieur à 6/10 sont souvent exclues, ce qui peut écarter des travaux pertinents mais anciens. La fiabilité inter-évaluateurs est également variable.
- **Biais linguistique et géographique** : La prédominance de l'anglais peut exclure des études d'autres langues, limitant la diversité culturelle. Des bases francophones sont ajoutées pour réduire ce biais.
- **Outils de recherche limités** : L'interface de PEDro offre peu d'options de recherche avancée (pas de combinaisons complexes de termes). Cela peut restreindre l'identification d'études pertinentes, en particulier pour des recherches complexes.

- **Choix des filtres et biais de publication** : Les filtres de PEDro sont spécifiques mais parfois trop rigides, ce qui peut limiter la diversité des études. La focalisation sur les E.C.R. peut également sous-représenter les études avec des résultats négatifs.
- **Complexité de la recherche de littérature grise** : PEDro est axé sur la littérature évaluée par les pairs, avec peu de place pour la littérature grise (rapports, thèses). Des stratégies complémentaires sont appliquées pour identifier ces documents.
- **Biais de sélection** : L'absence de filtres pour certaines populations (adultes) et le critère de qualité élevé pour l'inclusion peuvent exclure des études potentiellement pertinentes. Une vérification manuelle permet de pallier ce biais.
- **Autres biais potentiels** : Similaires à ceux rencontrés sur PubMed, notamment les biais de performance, détection et attrition.

c. Contexte de recherche sur PEDro et résultats obtenus

- **Date et heure de la recherche** : 9 septembre 2024 à 09h00
- **Équation de recherche utilisée** : [Equation de PEDro](#)
- **self-referral ; physiotherap***
 - **Nombre de résultats obtenus pour cette combinaison avant filtrage** : 14
 - **Nombre de résultats obtenus pour cette combinaison après filtrage** : 6
- **self-referral ; rehabilitat***
 - **Nombre de résultats obtenus pour cette combinaison avant filtrage** : 8
 - **Nombre de résultats obtenus pour cette combinaison après filtrage** : 1
- **self-referral ; physical therap***
 - **Nombre de résultats obtenus pour cette combinaison avant filtrage** : 11
 - **Nombre de résultats obtenus pour cette combinaison après filtrage** : 5
- **Nombre de résultats obtenus avant filtrage sur la plateforme (incluant l'absence de filtrage par opérateur booléen et l'absence de filtrage automatique des doublons)** : 33
- **Nombre de résultats obtenus après filtrage sur la plateforme dont le filtrage automatique des doublons de l'équation** : 11

G. Recherche sur Web of Science

a. Filtres appliqués sur Web of Science et justifications

- **Quick filters**

- Type de publication :

- *Review Article*
- *Early Access*
- *Open Access*
- *Enriched Cited References*

- ✓ Justification : la sélection des types de publications sur W.O.S. inclut les *Review Articles* pour intégrer des synthèses critiques, les *Early Access* pour inclure les recherches récentes, les *Open Access* pour garantir l'accès libre aux connaissances, et les articles avec *Enriched Cited References* pour explorer les liens entre études. Cette approche méthodologique assure une recherche exhaustive et minimise les biais de publication.

- **Publication years :**

- Date de publication : **2004 - 2024**

- ✓ Justification : cette période a été choisie pour capturer les évolutions récentes de la pratique et de l'organisation des soins primaires, en particulier en ce qui concerne l'accès direct à la kinésithérapie. La date de début en 2004 permet d'inclure des études pertinentes sur l'impact de l'accès direct depuis son introduction progressive dans certains pays, tout en limitant l'inclusion d'études trop anciennes dont les résultats pourraient ne plus être applicables aux contextes actuels.

- **Article language :**

- English
- French

- ✓ Justification : la restriction aux études en anglais et en français a été faite sur W.O.S. pour des raisons pratiques liées à la capacité de l'équipe de recherche à évaluer les articles dans ces langues. La littérature scientifique anglosaxonne en général est plus abondante que d'autres littératures, et la question de l'accès direct en particulier y semble plus développée pour des raisons historiques. Il reste que cela peut introduire un biais linguistique potentiel, en excluant des recherches pertinentes publiées dans d'autres langues.

b. Limites ou biais identifiés lors de la recherche sur Web of Science

- **Biais disciplinaire** : W.O.S. privilégie les sciences médicales, technologiques et d'ingénierie, sous-représentant les sciences humaines, la santé publique et les soins infirmiers. Pour compenser, d'autres bases et la littérature grise sont intégrées.
- **Sélection des articles** : W.O.S. est sélectif et privilégie les revues à fort impact, excluant parfois des revues de niche ou régionales. Cela peut introduire un biais en faveur des grandes revues internationales. D'autres formats utiles (livres, chapitres, rapports) sont également sous-représentés.
- **Biais linguistique et géographique** : La priorité aux études en anglais et en français limite l'inclusion d'autres perspectives culturelles. Des bases francophones comme Cairn.info et Érudit sont ajoutées pour réduire ce biais.
- **Choix des filtres** : Les filtres (Review Article, Early Access, Open Access, Enriched Cited References) sont utiles mais peuvent manquer de précision pour certaines catégories (méta-analyses, revues systématiques). Cela peut limiter l'inclusion d'études pertinentes.
- **Biais de publication** : W.O.S. favorise les études avec des résultats significatifs et manque de couverture pour la littérature grise, ce qui peut entraîner une surestimation des résultats positifs. Ce biais est pris en compte lors de l'évaluation critique.
- **Biais de citation** : L'importance accordée aux citations peut défavoriser les études récentes ou issues de disciplines avec des taux de citation plus faibles, comme les sciences humaines.
- **Complexité de la recherche de littérature grise** : W.O.S. n'offre pas de couverture dédiée à la littérature grise (rapports, thèses), limitant l'inclusion de recherches non publiées. Des stratégies complémentaires sont appliquées pour pallier cette lacune.
- **Biais de sélection** : Les filtres orientés vers les E.C.R. et les articles à haut niveau de preuve peuvent exclure des études observationnelles pourtant pertinentes pour les contextes réels.
- **Hétérogénéité des études** : La diversité des designs (essais cliniques, observationnels) peut compliquer les comparaisons. Des analyses de sous-groupes sont prévues pour explorer cette hétérogénéité.
- **Autres biais potentiels** : Similaires à ceux rencontrés sur PubMed, notamment les biais de performance, détection et attrition.

c. Contexte de recherche sur Web of Science et résultats obtenus

- **Date et heure de la recherche** : **15 septembre 2024 à 09h00**
- **Équation de recherche utilisée** : **Equation de Web of Science**

((*"Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR "Musculoskeletal Conditions" OR "Musculoskeletal Disorders" OR "Musculoskeletal Symptoms"*) AND (*"Physical Therapy" OR "Physiotherapy" OR "Rehabilitation" OR "Physical Therapy Modalities" OR "Physical Therapy Specialty"*) AND (*"Direct Access" OR "Self-Referral" OR "Patient-Initiated Access" OR "First-Contact Physiotherapy"*) AND (*"General Practitioners" OR "Family Physicians" OR "Primary Health Care" OR "General Practice" OR "Primary Care Physician" OR "Family Doctor" OR "General Medical Practice"*))

- **Nombre de résultats obtenus avant filtrage sur la plateforme : 22**
- **Nombre de résultats obtenus après filtrage sur la plateforme : 22**

H. Recherche sur Scopus

a. *Filtres appliqués sur Scopus et justifications*

- **Year :**
 - Custom range : **2004 - 2024**
 - ✓ Justification : cette période a été choisie pour capturer les évolutions récentes de la pratique et de l'organisation des soins primaires, en particulier en ce qui concerne l'accès direct à la kinésithérapie. La date de début en 2004 permet d'inclure des études pertinentes sur l'impact de l'accès direct depuis son introduction progressive dans certains pays, tout en limitant l'inclusion d'études trop anciennes dont les résultats pourraient ne plus être applicables aux contextes actuels.
- **Subject area :**
 - *Medicine*
 - *Health Professions*
 - *Nursing*
 - *Multidisciplinary*
 - ✓ Justification : les domaines de recherche sélectionnés dans Scopus couvrent la diversité des pratiques liées à l'accès direct à la kinésithérapie, incluant la médecine, la kinésithérapie et des disciplines connexes comme le Nursing. L'inclusion du champ Multidisciplinary permet d'obtenir une vision globale des impacts de l'accès direct.

- **Document type :**

- *Article*
- *Review*
- *Editorial*
- *Conference paper*

- ✓ Justification : pour assurer rigueur scientifique et couverture exhaustive, les types de documents sélectionnés dans Scopus incluent à la fois des études évaluées par les pairs (articles originaux, revues systématiques) et de la littérature grise (actes de conférences, éditoriaux). Cette diversité permet d'inclure des recherches de haute qualité ainsi que des travaux émergents, tout en excluant les publications moins robustes (lettres, études de cas isolées).

- **Article langage :**

- *English*
- *French*

- ✓ Justification : la restriction aux études en anglais et en français a été faite sur Scopus pour des raisons pratiques liées à la capacité de l'équipe de recherche à évaluer les articles dans ces langues. La littérature scientifique anglosaxonne en général est plus abondante que d'autres littératures, et la question de l'accès direct en particulier y semble plus développée pour des raisons historiques. Il reste que cela peut introduire un biais linguistique potentiel, en excluant des recherches pertinentes publiées dans d'autres langues.

b. Limites ou biais identifiés lors de la recherche sur Scopus

- **Biais disciplinaire** : Bien que multidisciplinaire, Scopus privilégie les sciences médicales, technologiques et d'ingénierie, sous-représentant des domaines comme l'ergonomie, la psychologie de la santé ou la physiologie de l'exercice. D'autres bases et la littérature grise sont incluses pour pallier ce biais.
- **Sélection des articles** : Scopus se concentre sur les revues académiques à comité de lecture, limitant l'accès aux livres, rapports et conférences, ce qui peut biaiser la recherche contre des disciplines valorisant ces formats.
- **Biais linguistique et géographique** : La priorité aux études en anglais et en français limite l'inclusion d'autres perspectives culturelles. Des bases francophones comme Cairn.info et Érudit sont ajoutées pour réduire ce biais.

- **Choix des filtres** : Les options de filtres dans Scopus sont parfois trop restrictives et ne couvrent pas toujours des critères spécifiques comme les P.M.S. Des vérifications manuelles sont nécessaires pour assurer l'exhaustivité.
- **Manque de transparence sur les critères d'inclusion** : Les critères de sélection des revues dans Scopus ne sont pas toujours clairs, ce qui peut exclure des publications de niche ou émergentes.
- **Biais de publication** : Scopus favorise les études avec des résultats significatifs, ce qui peut conduire à une surestimation des effets positifs de l'accès direct à la kinésithérapie. La littérature grise est également peu représentée.
- **Biais de citation** : La prise en compte des citations peut marginaliser les recherches récentes ou issues de disciplines avec moins de citations, comme les sciences humaines.
- **Complexité de la recherche de littérature grise** : Scopus se concentre sur les articles académiques et les conférences, avec une couverture limitée des rapports et thèses, nécessitant des stratégies complémentaires pour l'inclusion des documents non publiés.
- **Biais de sélection** : L'exclusion des lettres, éditoriaux et publications moins formelles peut limiter la diversité des perspectives, notamment celles issues d'études observationnelles.
- **Hétérogénéité des études** : La diversité des designs (essais cliniques, observationnels) peut compliquer les comparaisons. Des analyses de sous-groupes sont prévues pour explorer cette hétérogénéité.
- **Autres biais potentiels** : Similaires à ceux rencontrés sur PubMed, notamment les biais de performance, détection et attrition.

c. Contexte de recherche sur Scopus et résultats obtenus

- **Date et heure de la recherche** : **15 septembre 2024 à 13h00**
- **Équation de recherche utilisée** : **Equation de Scopus**

(("Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR "Musculoskeletal Conditions" OR "Musculoskeletal Disorders" OR "Musculoskeletal Symptoms") AND ("Physical Therapy" OR "Physiotherapy" OR "Rehabilitation" OR "Physical Therapy Modalities" OR "Physical Therapy Specialty") AND ("Direct Access" OR "Self-Referral" OR "Patient-Initiated Access" OR "First-Contact Physiotherapy") AND ("General Practitioners" OR "Family Physicians" OR "Primary Health Care" OR "General Practice" OR "Primary Care Physician" OR "Family Doctor" OR "General Medical Practice"))

- **Nombre de résultats obtenus avant filtrage sur la plateforme** : **485**
- **Nombre de résultats obtenus après filtrage sur la plateforme** : **443**

I. Recherche sur Google Scholar

a. *Filtres appliqués sur Google Scholar et justifications*

- **Trier par date :**

- Période spécifique : **2004 - 2024**

- ✓ Justification : cette période a été choisie pour capturer les évolutions récentes de la pratique et de l'organisation des soins primaires, en particulier en ce qui concerne l'accès direct à la kinésithérapie. La date de début en 2004 permet d'inclure des études pertinentes sur l'impact de l'accès direct depuis son introduction progressive dans certains pays, tout en limitant l'inclusion d'études trop anciennes dont les résultats pourraient ne plus être applicables aux contextes actuels.

- **Type de publication :**

- Tous les types

- ✓ Justification : L'option de filtrer uniquement par Articles de revue a été écartée car elle aurait exclu la littérature grise, essentielle à la stratégie de recherche. Pour garantir l'exhaustivité, aucun filtre restrictif n'a été appliqué, et la sélection des articles pertinents sera réalisée lors du screening avec Rayyan.

- **Article langage :**

- Toutes les langues

- ✓ Justification : Aucune restriction de langue n'a été appliquée dans Google Scholar pour éviter d'exclure les publications en anglais, largement prédominantes dans la littérature scientifique. Cette décision garantit l'exhaustivité de la recherche et évite un biais linguistique. La sélection des articles pertinents sera réalisée lors du screening avec Rayyan.

b. *Limites ou biais identifiés lors de la recherche sur Google Scholar*

- **Biais disciplinaire** : Google Scholar favorise les sciences exactes, la technologie et la médecine, au détriment des sciences humaines, sociales ou de niche. Pour pallier ce biais, d'autres bases et la littérature grise sont incluses.

- **Absence de contrôle éditorial** : Contrairement aux bases académiques comme PubMed, Google Scholar n'exerce pas de contrôle strict sur la qualité des sources, incluant parfois des revues prédatrices ou des documents non évalués par des pairs.
- **Classement par pertinence** : Les résultats sont classés par nombre de citations, favorisant les articles plus anciens ou populaires. Les recherches récentes ou innovantes peuvent ainsi être moins visibles.
- **Filtres de recherche limités** : Les options de filtrage sont peu nombreuses, rendant difficile la distinction par type de document ou méthodologie. Cela entraîne un volume élevé de résultats non pertinents, nécessitant un filtrage manuel.
- **Mélange de types de documents** : Google Scholar indexe à la fois des articles de revues, des thèses, des rapports et des *preprints*, ce qui peut surcharger la recherche avec des documents non revus par des pairs.
- **Précision des métadonnées** : Les informations bibliographiques sont parfois incorrectes ou incomplètes, ce qui complique la gestion des références.
- **Limites d'EndNote Click** : L'exportation des références au format « .ris » peut exclure des documents non pris en charge, comme les rapports ou les thèses.
- **Biais linguistique et géographique** : La prédominance de l'anglais peut limiter l'inclusion d'études francophones ou d'autres langues, malgré l'extension aux bases francophones pour limiter ce biais.
- **Biais de citation** : Le classement par nombre de citations peut marginaliser les recherches récentes ou les disciplines moins citées, comme les sciences humaines.
- **Biais de sélection** : L'algorithme de classement peut privilégier les publications populaires, et la diversité des types de documents peut entraîner une surreprésentation des articles de revue.
- **Hétérogénéité des études** : La diversité méthodologique (essais cliniques, observationnels) peut rendre les comparaisons complexes. Des analyses de sous-groupes sont prévues pour explorer cette hétérogénéité.
- **Recherche de littérature grise** : Bien que Google Scholar couvre de la littérature grise, l'algorithme privilégie les publications académiques. Des stratégies spécifiques sont appliquées pour identifier les documents non publiés.
- **Autres biais potentiels** : Similaires à ceux rencontrés sur PubMed, notamment les biais de performance, détection et attrition.

c. Contexte de recherche sur Google Scholar et résultats obtenus

Equation de recherche de Google Scholar :

- **Date et heure de la recherche** : **15 septembre 2024 à 11h00**

- Équation de recherche utilisée : **Equation de Google Scholar**

("Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR "Musculoskeletal Conditions" OR "Musculoskeletal Disorders" OR "Musculoskeletal Symptoms") AND ("Physical Therapy Modalities" OR "Physical Therapy Specialty" OR "Physiotherapy" OR "Physical Therapy" OR "Rehabilitation") AND ("Direct Access" OR "Self-Referral" OR "Patient-Initiated Access" OR "First-Contact Physiotherapy") AND ("General Practitioners" OR "Family Physicians" OR "Primary Health Care" OR "General Practice" OR "Primary Care Physician" OR "Family Doctor" OR "General Medical Practice")

- Nombre de résultats obtenus avant filtrage sur la plateforme : **1080**
- Nombre de résultats obtenus après filtrage sur la plateforme : **979**
- Nombre de résultats obtenus après filtrage par EndNote Click : **409**

2. Documentation de la littérature issue de bases de données francophones

A. Recherche sur Cairn.info et Erudit

a. *Filtres appliqués sur Cairn.info et Erudit et justifications*

- **Type de publications :**

- **Revue**

- ✓ Justification : le filtre **Revue** a été choisi car les revues sont des publications périodiques contenant des articles de recherche originaux et des analyses soumis à un processus d'évaluation par les pairs. Elles sont généralement considérées comme des sources d'information fiables et de haute qualité pour la recherche scientifique, ce qui correspond aux critères d'inclusion de la recherche. En sus, il a été envisagé d'utiliser le filtre **Ouvrages**, potentiellement pertinent pour la thématique de recherche car pouvant inclure des monographies, des manuels, des essais, etc. Bien qu'ils puissent contenir des informations

pertinentes, ils sont moins susceptibles de présenter des études de recherche originales répondant aux critères méthodologiques stricts d'une revue systématique avec méta-analyse.

b. Contexte de recherche sur Cairn.info et résultats obtenus

Equation de recherche de Cairn.info :

- Date et heure de la recherche : **18 septembre 2024 à 09h00**
- Équation de recherche utilisée : **Equation de Cairn.info**

("pathologies musculosquelettiques" OU "troubles musculosquelettiques" OU "douleurs musculosquelettiques" OU "affections musculosquelettiques") ET ("modalités de physiothérapie" OU "spécialité en physiothérapie" OU "kinésithérapie" OU "physiothérapie" OU "réhabilitation" OU "accès direct" OU "auto-référence" OU "accès patient-initié" OU "physiothérapie de premier contact") ET ("médecin généraliste" OU "médecin de famille" OU "médecin traitant" OU "soins primaires" OU "médecine de premier recours" OU "cabinet libéral") ET ("charge de travail" OU "prescription" OU "collaboration" OU "satisfaction" OU "qualité de prise en charge" OU "qualité des soins")

- Nombre de résultats obtenus avant filtrage sur la plateforme : **9**
- Nombre de résultats obtenus après filtrage sur la plateforme : **1**

B. Recherche sur Érudit

a. Filtres appliqués sur Érudit et justifications

- **Filtres : 0**
- ✓ Justification : il a été constaté que la plateforme Érudit ne propose pas de filtres directement applicables à la thématique spécifique de cette recherche. Bien que des filtres par type de publication soient disponibles, ils ne permettent pas d'isoler précisément les études portant sur l'impact de l'accès direct à la kinésithérapie sur la pratique du M.G. Par conséquent, il a été

choisi de ne pas appliquer de filtre restrictif et de procéder à une sélection manuelle des articles pertinents lors de l'étape de *screening*. Cette approche, bien que plus chronophage, permet d'identifier toutes les publications potentiellement pertinentes, même si elles ne sont pas catégorisées de manière spécifique sur la plateforme.

b. Contexte de recherche sur Érudit et résultats obtenus

Equation de recherche de Érudit :

- Date et heure de la recherche : **18 septembre 2024 à 11h00**
- Équation de recherche utilisée : **Equation de Érudit**

("pathologies musculosquelettiques" OU "troubles musculosquelettiques" OU "douleurs musculosquelettiques" OU "affections musculosquelettiques") ET ("modalités de physiothérapie" OU "spécialité en physiothérapie" OU "kinésithérapie" OU "physiothérapie" OU "réhabilitation" OU "accès direct" OU "auto-référence" OU "accès patient-initié" OU "physiothérapie de premier contact") ET ("médecin généraliste" OU "médecin de famille" OU "médecin traitant" OU "soins primaires" OU "médecine de premier recours" OU "cabinet libéral") ET ("charge de travail" OU "prescription" OU "collaboration" OU "satisfaction" OU "qualité de prise en charge" OU "qualité des soins")

- Nombre de résultats obtenus avant filtrage sur la plateforme : **1**
- Nombre de résultats obtenus après filtrage sur la plateforme : **1**

C. Limites ou biais identifiés lors de la recherche sur Cairn.info et Érudit

- **Biais disciplinaire** : Cairn.info et Érudit sont axés sur les sciences humaines et sociales, avec une couverture limitée des sciences médicales et des technologies avancées. Pour pallier ce biais, d'autres bases de données et la littérature grise sont intégrées.
- **Biais linguistique et géographique** : Ces plateformes francophones, principalement canadiennes, privilégient les perspectives du monde francophone, limitant l'inclusion d'études internationales en anglais. Pour équilibrer cette couverture, des bases plus internationales sont incluses.

- **Outils de recherche limités** : Les fonctionnalités avancées sont moins développées que dans d'autres bases (peu de thésaurus ou d'opérateurs booléens), ce qui peut rendre les requêtes moins précises et exhaustives.
- **Biais de sélection** : Les moteurs de recherche favorisent parfois des publications populaires ou appartenant à certaines collections, créant un risque de surreprésentation des articles de revue par rapport à d'autres types de documents.
- **Hétérogénéité des études** : La diversité disciplinaire (sciences humaines et sociales) peut introduire des méthodologies hétérogènes, mais cette variabilité est moins problématique dans des recherches qualitatives ou théoriques.
- **Recherche de littérature grise** : Bien que ces plateformes incluent des documents non académiques, l'algorithme privilégie les publications traditionnelles, rendant la recherche de littérature grise moins systématique. Des stratégies complémentaires sont utilisées pour maximiser l'inclusion.
- **Autres biais potentiels** : Similaires à ceux rencontrés sur PubMed, notamment les biais de performance, détection et attrition.

3. Documentation de la littérature issue de registres d'essais cliniques

A. Recherche sur ClinicalTrials.gov et W.H.O. I.C.T.R.P.

a. *Filtres appliqués sur ClinicalTrials.gov et justifications*

- **Date range – First posted** :
 - From : **01 / 01 / 2004**
 - End date : **08 / 30 / 2024**
- ✓ Justification : cette période a été choisie pour capturer les évolutions récentes de la pratique et de l'organisation des soins primaires, en particulier en ce qui concerne l'accès direct à la kinésithérapie. La date de début en 2004 permet d'inclure des études pertinentes sur l'impact de l'accès direct depuis son introduction progressive dans certains pays, tout en limitant l'inclusion d'études trop anciennes dont les résultats pourraient ne plus être applicables aux contextes actuels.

- **Sex :**

- All

- ✓ Justification : la recherche vise à évaluer l'impact de l'accès direct à la kinésithérapie sur la pratique du M.G. et l'organisation des soins primaires pour les patients atteints de P.M.S. Les critères d'inclusion ne font pas de sélection selon le sexe, aussi a-t-il été choisi d'inclure tous les articles, quel que soit le sexe des participants.

- **Age :**

- Adult (18 – 64)
- Older adult (65+)

- ✓ Justification : ce filtre permet de cibler la population adulte, qui est la plus susceptible de consulter un M.G. pour des P.M.S. et d'être concernée par l'accès direct à la kinésithérapie. L'exclusion des études portant sur des enfants ou des adolescents permet de garantir l'homogénéité de la population étudiée et d'éviter les biais liés aux différences de prise en charge et d'évolution des P.M.S. selon l'âge.

b. Filtres appliqués sur W.H.O. I.C.T.R.P. et justifications

- **Filtres : 0**

- ✓ Justification : il a été constaté que la plateforme W.H.O. I.C.T.R.P. ne propose pas de filtres directement applicables à la thématique spécifique de cette recherche. Bien que des filtres par type de publication soient disponibles, ils ne permettent pas d'isoler précisément les études portant sur l'impact de l'accès direct à la kinésithérapie sur la pratique du M.G. Par conséquent, il a été choisi de ne pas appliquer de filtre restrictif et de procéder à une sélection manuelle des articles pertinents lors de l'étape de *screening*. Cette approche, bien que plus chronophage, permettra d'identifier toutes les publications potentiellement pertinentes, même si elles ne sont pas catégorisées de manière spécifique sur la plateforme.

B. Limites ou biais identifiés lors de la recherche sur ClinicalTrials.gov et W.H.O. I.C.T.R.P.

- **Biais disciplinaire** : Ces plateformes se concentrent sur les essais cliniques en médecine, excluant souvent les études interdisciplinaires ou non cliniques. Pour pallier ce biais, d'autres bases de données et la littérature grise sont intégrées.
- **Biais linguistique et géographique** : La prédominance de l'anglais peut limiter l'inclusion d'études francophones ou d'autres langues. Pour équilibrer cette couverture, des bases francophones comme Cairn.info et Érudit sont ajoutées.
- **Outils de recherche limités** : Bien que proposant des options avancées, les recherches complexes (opérateurs booléens, filtres spécifiques) restent limitées, ce qui peut réduire l'exhaustivité des résultats.
- **Biais de publication** : Les essais cliniques aux résultats positifs sont plus souvent enregistrés et publiés, entraînant une sous-représentation des résultats négatifs ou non concluants.
- **Biais de sélection** : La focalisation sur les essais cliniques randomisés peut limiter l'inclusion d'études observationnelles, importantes pour une analyse complète.
- **Biais d'enregistrement sélectif et biais de déclaration des résultats** : Tous les essais ne sont pas enregistrés sur ces plateformes, et les résultats positifs peuvent être mis en avant au détriment des résultats négatifs.
- **Hétérogénéité des études** : La diversité méthodologique des essais cliniques (design, échantillon, qualité) peut compliquer les comparaisons et affecter la robustesse des conclusions.
- **Recherche de littérature grise** : Ces plateformes ne sont pas conçues pour la littérature grise, limitant l'identification d'études non publiées ou difficiles d'accès.
- **Autres biais potentiels** : Similaires à ceux rencontrés sur PubMed, notamment les biais de performance, détection et attrition.

C. Contexte de recherche sur ClinicalTrials.gov et W.H.O. I.C.T.R.P. et résultats obtenus

a. Equation de recherche de ClinicalTrials.gov et W.H.O. I.C.T.R.P.

- **Date et heure de la recherche** : **22 septembre 2024 à 14h00**

- Équation de recherche utilisée : **Equation de ClinicalTrials.gov et W.H.O. I.C.T.R.P.**

("Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR "musculoskeletal conditions" OR "musculoskeletal disorders" OR "musculoskeletal symptoms") AND ("Physical Therapy Modalities" OR "Physical Therapy Specialty" OR "Physiotherapy" OR "Physical Therapy" OR "kinesitherapy" OR "physiotherapy" OR "rehabilitation" OR "Direct Access" OR "Self-Referral" OR "patient-initiated access" OR "first-contact physiotherapy") AND ("General Practitioners" OR "Family Physicians" OR "Primary Health Care" OR "General Practice" OR "primary care physician" OR "family doctor" OR "general medical practice")

b. Résultats obtenus pour ClinicalTrials.gov

- Nombre de résultats obtenus avant filtrage sur la plateforme : **3**
- Nombre de résultats obtenus après filtrage sur la plateforme : **3**

c. Résultats obtenus pour W.H.O. I.C.T.R.P.

- Nombre de résultats obtenus avant filtrage sur la plateforme : **21**
- Nombre de résultats obtenus après filtrage sur la plateforme : **21**